

Bulletin

SAGW Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften
ASSH Académie suisse des sciences humaines et sociales
ASSU Accademia svizzera di scienze umane e sociali
ASSU Academia svizra da ciencias humanas e sociais
SAHS Swiss Academy of Humanities and Social Sciences

Dossier

Gesundheitsforschung. Perspektiven der Sozialwissenschaften

a+ Mitglied der
Akademien der Wissenschaften Schweiz

Die Akademien der Wissenschaften Schweiz vernetzen die Wissenschaften regional, national und international. Sie engagieren sich insbesondere in den Bereichen **Früherkennung** und **Ethik** und setzen sich ein für den **Dialog** zwischen Wissenschaft und Gesellschaft.

www.akademien-schweiz.ch

Impressum

Bulletin 3. August 2013. Erscheint viermal jährlich.

Herausgeberin: Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften,
Hirschengraben 11, Postfach 8160, 3001 Bern
Telefon +41 (0)31 313 14 40, Telefax +41 (0)31 313 14 50, sagw@sagw.ch, www.sagw.ch

Auflage: 2800 Ex.

Redaktion: Markus Zürcher (mz), Beatrice Kübli (bk)

Mitarbeit bei dieser Ausgabe: Markus Zürcher (mz), Beatrice Kübli (bk), Marlene Iseli (mi), Nadja Birbaumer (nb), Martine Stoffel (ms),
Manuela Cimeli (mc), Beat Immenhauser (ib)

Bilder: Titelblatt, S. 3, 6, 8, 12, 14, 21, 23, 25, 34, 38, 62 SAGW; S. 4 Christine Strub; S. 16 Laszlo Horvath;
S. 31–33 © AARDT; S. 64 © Apochroma (Foto H. Jucker)

Layout: Daniela Ambühl (da), Astrid Gürtler (ag)

Gestaltungskonzept: Laszlo Horvath, Bern

Korrektorat und Druck: Druck- und Werbebegleitung, 3098 Köniz

vermitteln – vernetzen – fördern
communiquer – coordonner – encourager

Geisteswissenschaften – Von der Debatte zur Umsetzung

4

Nahtlos schliesst sich das vorliegende Bulletin der letzten Ausgabe an: Dort haben wir im Dossier erste Reaktionen auf das Positionspapier «Für eine Erneuerung der Geisteswissenschaften» veröffentlicht. Mittlerweile hat ein hochkarätig besetztes Podium die Empfehlungen an der Jahresversammlung der Akademie debattiert, und der Konsultationsbericht wurde Mitte Juli einem breiten Adressatenkreis zugestellt (S. 17). Klärungsbedarf besteht, auch Missverständnisse müssen mit einer gewissen Dringlichkeit ausgeräumt werden, was insbesondere für die Ausgestaltung der Bachelor-Studiengänge gilt (S. 21). So hat die Rektorenkonferenz in diesen Tagen ein Positionspapier zur «Profilierung des universitären Bachelors im Hinblick auf 2015» in Auftrag gegeben und die Konferenz wird sich an ihrer nationalen Tagung vom 22. August 2013 mit der vertikalen Mobilität befassen. Im Verständnis der Rektoren soll das zweistufige Studiensystem einen Wechsel der Universität, des Hochschultyps und der Studienrichtung ermöglichen. Die innere Kohärenz der Bachelor-Studiengänge soll daher gewährleistet sein, eine generalistisch ausgerichtete wissenschaftliche Grundausbildung vermittelt werden. Im Lichte dieser Zielsetzung ist auch die weitere Diskussion über die ebenfalls umstrittene Empfehlung zu führen, fachübergreifende Einführungen in die Methoden und die erkenntnistheoretischen Grundlagen der Geisteswissenschaften anzubieten. Erfreulich ist, dass bei verschiedenen Empfehlungen bereits die Frage nach den Bedingungen und Möglichkeiten der Umsetzung gestellt wird. Einzuräumen bleibt, dass mit dem Positionspapier bisweilen «Eulen nach Athen getragen werden», da an einzelnen Fakultäten und in einzelnen Fachbereichen Empfohlenes in Lehre und Forschung bereits gelebt wird. Umso wichtiger ist daher der gegenseitige Informationsaustausch, und dazu will die Akademie beitragen. Unter anderem mehr stehen dazu eine überarbeitete Website, Newsletter, Bulletin, Blog, Twitter und demnächst auch Google+ und Facebook zur Verfügung (S. 27).

Wesentlich können auch die Fachgesellschaften zur Umsetzung beitragen. Zu Recht wird in vielen Reaktionen die mangelnde Sichtbarkeit geisteswissenschaftlicher Arbeit beklagt. Mit dem Aufbau des Fachportals «sciences-arts.ch» (www.sciences-arts.ch) geben die acht Gesellschaften der Sektion «Kunstwissenschaften» Gegensteuer (S. 26). Sie legen damit auch einen Grundstein für eine fachübergreifende Zusammenarbeit. Ein zweites Fachportal für die Altertumswissenschaften in der Schweiz, ch-antiquitas.ch, der Sektion «Historische und archäologische Wissenschaften» geht demnächst online und wir sind zuversichtlich, dass im kommenden Jahr die Sektion «Sprach- und Literaturwissenschaften» ebenfalls über ein solches Angebot verfügt. Im Namen der Akademie danken wir an dieser Stelle den Initianten, welche diese anspruchsvollen Projekte nebst zahlreichen anderen Verpflichtungen in Milizarbeit zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht haben.

Mit einer angesichts der nicht abflauenden Evaluationswelle an den Hochschulen berechtigten Skepsis nahmen die Fachgesellschaften einen weiteren Umsetzungsbeitrag auf: Die Aufforderung, sich im Kreise der Disziplinen über grundlegende Kriterien der Leistungs- und Qualitätsbeurteilung zu verständigen, warf Fragen auf (S. 19). Heute stellen wir fest, dass der Ball aufgenommen wurde, und wir sind zuversichtlich, schon bald in diesem Bulletin über erste Ergebnisse berichten zu können. Zu unterstreichen ist, dass mit dieser Aktion der Evaluationspegel nicht erhöht, sondern auf Wesentliches und Sprechendes eingedampft, kanalisiert und reduziert werden soll. Dabei ist das «Sprechende» zentral: Ziel muss es sein, schon immer erbrachte Leistungen auszuweisen und sichtbar zu machen.

Nicht auf einhellige Begeisterung stiess schliesslich die Forderung, sich vermehrt mit den «grand challenges» zu befassen. Was die Zeit erfordert, liegt jedoch nicht in unserem Ermessen; ebenso sollten Steilpäs-

se wie das vom Bundesrat im Januar 2013 publizierte Grundlagenpapier «Gesundheit 2020» aufgenommen werden: Je länger, je weniger kann Gesundheit als Zustand verstanden werden, wofür kein medizinisches Störungsbild vorliegt. Gesundheitsforschung, sofern es denn heute überhaupt eine solche gibt, benötigt geistes- und sozialwissenschaftliches Wissen wie deren methodische Kompetenzen. In den Diskursen der sich abzeichnenden «Gesundheitsgesellschaft des 21. Jahrhunderts» werden unter anderem mehr Körpervorstellungen, Lebensformen, individuelle Freiheitsrechte, nicht immer kompatible Werthaltungen und Einstellungen von Individuen und Institutionen verhandelt. Da dürfen und sollen die Geistes- und Sozialwissenschaften nicht abseitsstehen. Ebenso bedarf eine substanzielle Bestimmung von Gesundheit geistes- und sozialwissenschaftlicher Konzepte. Die Akademie will sich in den kommenden Jahren mit der Unterstützung der in ihrem Kreise organisierten Fachgesellschaften dezidiert in diese Thematik einbringen. Potenziale wie Zugänge zeigt das Dossier auf.

Dr. Markus Zürcher
Generalsekretär

Editorial

- 4 Geisteswissenschaften – Von der Debatte zur Umsetzung

Wissenschaftspolitik Politique scientifique

- 9 Leistungsvereinbarungen 2013–2016 unterzeichnet
- 10 Treffen der Forschungsinstitutionen
- 10 Harmonisierung des Stipendienwesens
- 6 11 Die Weiterführung der Zusammenarbeit mit der EU ist auf gutem Weg

Akademien der Wissenschaften Schweiz Académies suisses des sciences

- 13 Les Medical Humanities en Suisse: un éventail large et varié
- 14 Mitarbeitendentreffen
- 15 Factsheet: Umweltveränderungen und Migration in Entwicklungsländern
- 15 Autorschaft bei wissenschaftlichen Publikationen – Analyse und Empfehlungen

Die Jahresversammlung 2013 der SAGW, S. 19.

Dossier zum Thema Gesundheitsforschung, S. 35.

SAGW-News News ASSH

- 17 «Erneuerung der Geisteswissenschaften» – Einblick in ein breites Spektrum unterschiedlicher Betrachtungsweisen
- 19 Jahresversammlung 2013
- 19 Qualitäts- und Leistungsbeurteilung in den Geistes- und Sozialwissenschaften
- 21 Podium «Für eine Erneuerung der Geisteswissenschaften»
- 22 Une réorganisation déjà bien implémentée
- 24 Die Gesellschaft für Soziale Arbeit wird neues Mitglied der SAGW. *Peter Sommerfeld*
- 25 Dr Robert Leucht reçoit le Prix Jubilé 2013
- 26 Sciences-arts.ch – Fachportal für Kunst, Musik und Theater in der Schweiz
- 27 Auf die Nutzer eingehen

Schwerpunkte Projets prioritaires

- 29 Generationenprojekte: Wie und warum?
Nathalie Brägger
- 31 Geschichte der Frauen im Tessin
Interview mit Renata Raggi-Scala

Dossier Gesundheitsforschung. Perspektiven der Sozialwissenschaften

- 35 La santé, un sujet de l'ASSH
- 36 Gesundheit – nicht nur ein Thema für die Medizin
- 38 Gesundheitssoziologische Themen
und Arbeitsfelder. *Peter C. Meyer*
- 40 Krankheitsbewältigung und Lebensqualität
Mike Martin
- 42 Situation des sciences sociales de la médecine
et de la santé. *Francesco Panese*
- 44 Lebensqualität und Alltagsbewältigung
Ulrike Ehlert
- 46 Lebensqualität im Alter. *Stefanie Eicher*
- 48 Parcours de vie, inégalités sociales et santé
Dario Spini
- 50 Zur empirischen Erforschung von sozialer Resilienz
Brigit Obrist
- 51 Rester en bonne santé au 21^e siècle: une aspiration
socialement déterminée
Claudine Burton-Jeangros
- 53 Die Gesundheitsgesellschaft des 21. Jahrhunderts
Ilona Kickbusch
- 55 Psychische Probleme am Arbeitsplatz – Heraus-
forderungen für Gesundheits- und Sozialpolitik
sowie Gesundheitsforschung. *Niklas Baer*
- 57 Das Meikirch-Modell und der Paradigmenwechsel
in der Medizin. *Johannes Bircher*
- 59 Diagnostische Problematik psychischer Störungen
Daniel Hell
- 60 Interdisziplinäres Forschungsprojekt: «Life
(Beyond) Writing: Illness Narratives»
*Franziska Gyga, Miriam A. Locher, Regula Koenig
und Victoria Tischler*

Mitgliedsgesellschaften Sociétés membres

- 63 Alliance Patrimoine – gemeinsam für
das kulturelle Erbe der Schweiz. *Cordula Kessler*
- 64 Neuigkeiten aus den Mitgliedsgesellschaften

International

- 67 Open by default
- 68 Heinz Gutscher im wissenschaftlichen
Komitee von Future Earth

7

Publikationen Publications

- 69 Publikation der Akademien der Wissenschaften
Schweiz

Wissenschaftspolitik Politique scientifique

Leistungsvereinbarungen 2013–2016 unterzeichnet

(bk) In der Periode 2013–2016 stellt das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) den Akademien für ihre Aufgaben gemäss Forschungs- und Innovationsförderungsgesetz insgesamt gut 120 Mio. CHF zur Verfügung.

In der Leistungsvereinbarung der Akademien mit dem SBFI wird definiert, welche Ziele 2013–2016 mit den bereitgestellten Bundesmitteln zu erreichen sind. Es wird zwischen Grund- und Sonderaufgaben unterschieden. Zu den separat finanzierten Sonderaufgaben zählen beispielsweise die bei der SAGW angegliederten Nationalen Wörterbücher oder das Historische Lexikon. Insgesamt erhält der Verbund der Akademien, Änderungen vorbehalten, für die nächste Beitragsperiode 120,4 Mio. CHF. Diese Mittel verteilen sich auf den Verbund der vier Akademien (8,8 Mio.), das Kompetenzzentrum

TA-SWISS sowie auf die Unternehmen der SAGW. Für die Querschnittsaufgabe «Dialog Wissenschaft–Gesellschaft», welche vom Kompetenzzentrum Science et Cité wahrgenommen wird, sind jährlich 0,5 Mio. reserviert. Zudem erhalten die Akademien rund 1,88 Mio. für übergreifende Fördermassnahmen im Bereich Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik (MINT).

Der Verbund der Akademien wird den Schwerpunkt in der nächsten Beitragsperiode auf folgende vier Themen legen:

- Wissenschaftlicher Nachwuchs und Bildung
- Nachhaltige Nutzung begrenzter Ressourcen
- Gesellschaftlicher Umgang mit neuen Erkenntnissen und Technologien
- Gesundheitssystem im Wandel

9

Hinweis

Informationen zu den Schwerpunkten:

<http://www.akademien-schweiz.ch/index/Projekte-und-Themen>

Förderung des Schweizer Akademiereichs 2013-2016 (Mio. CHF)

Quelle: SBFI-Newsletter Mai 2013.

Treffen der Forschungs- institutionen

10

(bk) Am 22. Mai 2013 trafen sich die schweizerischen Forschungsinstitutionen, darunter auch die Akademien der Wissenschaften Schweiz, mit Bundesrat Johann Schneider-Ammann zu einer geschlossenen Veranstaltung unter dem Titel «Herausforderungen der Bildungs-, Forschungs- und Innovationspolitik – Blick in die Zukunft». Das Treffen fand im Rahmen der Generalversammlung des Netzwerks FUTURE statt, welches die Verantwortlichen der Forschungsinstitutionen mit Parlamentariern verschiedener Parteien und ständigen Kommissionen der Bundesversammlung zusammenführt.

«Nach der Botschaft ist vor der Botschaft»: Unter diesem Motto führte das Netzwerk FUTURE seine diesjährige Generalversammlung mit Bundesrat Johann Schneider-Ammann durch. Um eine verlässliche BFI-Finanzierung zu sichern, müssen die Akteure am selben Strick ziehen. «Aus Sicht des Netzwerks FUTURE geht es nicht an, dass in der Schweizer Bildungs- und Forschungslandschaft Interessen gegeneinander ausgespielt werden – es sind alle Bereiche gemäss ihren Bedürfnissen zu fördern, damit unsere Wissenschaft, unsere Wirtschaft und nicht zuletzt unsere Gesellschaft davon profitieren kann», so Ständerat Felix Gutzwiler, Präsident des Politikerteams FUTURE.

Bundesrat Johann Schneider-Ammann orientierte über seine Ziele in der Schweizer BFI-Politik. In der Absicht, eine stabile und leistungsfähige Schweizer Bildungs- und Forschungslandschaft zu sichern, diskutierten die BFI-Institutionen anschliessend die wichtigsten Herausforderungen der kommenden Jahre.

Harmonisierung des Stipendienwesens

(bk) Der Bundesrat will bei Stipendien und Studien-darlehen bessere Voraussetzungen für eine chancen-gerecht ausgestaltete Tertiärstufe schaffen und die Kantone bei der Harmonisierung des Stipendienwesens unterstützen. Er hat an seiner Sitzung vom 26. Juni 2013 den Entwurf und die Botschaft zur Totalrevision des Ausbildungsbeitragsgesetzes verabschiedet und dem Parlament überwiesen. Die Totalrevision ist zugleich der indirekte Gegenvorschlag des Bundesrats zur «Stipendieninitiative» des Verbands Schweizer Studierendenschaften (VSS).

Die Akademien der Wissenschaften Schweiz begrüsen die Harmonisierung der Vergabekriterien (siehe Stellungnahme in Bulletin 2/13). Ihre Forderung, mit Mindestsätzen auch eine Harmonisierung der Stipendienbeiträge in die Wege zu leiten, wurde nicht erfüllt. Hingegen erfolgt die Verteilung der Bundesbeiträge in der neuen Fassung nun nicht mehr nach Massgabe der Aufwendungen, sondern gemäss Wohnbevölkerung.

Die Weiterführung der Zusammenarbeit mit der EU ist auf gutem Weg

(bk) Die Sommersession 2013 im Bereich Bildung, Forschung und Innovation stand ganz im Zeichen der europäischen Zusammenarbeit.

Während der Nationalrat über die weitere Assoziierung der Schweiz am Forschungsrahmenprogramm der Europäischen Union (Horizon 2020) in den Jahren 2014 bis 2020 beriet, beschäftigte sich der Ständerat mit der Beteiligung an den EU-Bildungsprogrammen (Erasmus für alle) in derselben Periode. Die Ergebnisse sind erfreulich: Beide Vorlagen haben grosse Zustimmung erhalten. In der Septembersession werden die Rollen gewechselt und die Botschaften in den jeweiligen Zweiträten behandelt.

Horizon 2020: Nationalrat unterstützt Schweizer Assoziierung deutlich

Mit 146 zu 20 Stimmen bei 8 Enthaltungen hat der Nationalrat die Schweizer Beteiligung am Rahmenprogramm für Forschung und Innovation der Europäischen Union in den Jahren 2014 bis 2020 befürwortet. Die grosse Kammer bewilligte damit als Erstrat den vom Bundesrat beantragten Kredit von rund 4,4 Milliarden Franken für die Schweizer Beteiligung am siebenjährigen Programm. Das 8. EU-Forschungsrahmenprogramm trägt den Namen «Horizon 2020» und hat einen Gesamtumfang von gut 70 Milliarden Euro.

Horizon 2020 folgt auf das 7. Forschungsrahmenprogramm, welches Ende 2013 ausläuft. Die Schweiz ist bereits seit 2004 an die Programme der EU assoziiert und

konnte in den letzten Jahren grosse Erfolge verzeichnen. Besonders bei den renommierten Förderungen des Europäischen Forschungsrats (ERC) waren Wissenschaftler von Schweizer Institutionen stark vertreten. Schweizer Forschungsgruppen haben gesamthaft 1,5-mal so viele Fördermittel erhalten, wie die Schweizer Beteiligung in Brüssel betrug. Horizon 2020 setzt auf drei Schwerpunkte: Erstens wird die freie Grundlagenforschung unterstützt, beispielsweise mit den bekannten ERC-Grants. Zweitens soll die Innovationskraft von Unternehmen vermehrt gestärkt werden. Im dritten Schwerpunkt werden wissenschaftliche Lösungen für gesellschaftliche Herausforderungen in den Bereichen Gesundheit und Demographie, Lebensmittelsicherheit, Energie, Verkehr, Umwelt und Sicherheit angestrebt.

Ständerat einstimmig für Beteiligung an den EU-Bildungsprogrammen

Der Ständerat hat in der dritten Sessionswoche über die Beteiligung der Schweiz an den Bildungs- und Jugendprogrammen der Europäischen Union in den Jahren 2014 bis 2020 beraten. Die Vorlage war bei den Vertreterinnen und Vertretern der Kantone unbestritten: Mit 35 zu 0 Stimmen bei 1 Enthaltung stimmten sie der Vorlage des Bundesrats zu. Die Botschaft sieht eine Beteiligung der Schweiz im Umfang von 305,5 Millionen Franken vor. Die unter dem Namen «Erasmus für alle» zusammengefassten Programme der EU fördern die Mobilität von Studierenden, Schülern, Lehrlingen, Angehörigen von Jugend- und Sportorganisationen sowie Lehrkräften in ganz Europa.

Akademien der Wissenschaften Schweiz Académies suisses des sciences

Les Medical Humanities en Suisse: un éventail large et varié

(ms) Le 26 mars dernier, une septantaine de spécialistes en provenance des sciences humaines et sociales et médicales se sont réunis la deuxième fois pour discuter de la place des sciences humaines et sociales dans la formation médicale en Suisse. Le besoin de ces disciplines est incontesté et il gagne du terrain. La palette des offres dans les universités et hautes écoles suisses est très diversifiée. Et la question de la reconnaissance comme des expert-e-s des personnes qui enseignent ces disciplines aux futurs médecins se pose.

A l'Université de Lausanne, les étudiant-e-s en médecine suivent un programme orienté vers une approche disciplinaire et thématique qui comprend des enseignements menés en binôme (un-e médecin avec un-e spécialiste en provenance des sciences humaines et sociales). Les disciplines impliquées sont variées; on peut citer entre autre l'anthropologie, la sociologie, la science des religions ou encore le droit.

La médecine et les sciences humaines et sociales

Le programme «Médecine et Société» de l'Université de Fribourg combine des disciplines comme le droit, l'éthique, la philosophie, l'histoire, la littérature, le cinéma, la médecine, la géographie ou des éléments de l'économie. Les étudiant-e-s passent à Fribourg comme à Lausanne des examens dans ces domaines, et Fribourg a la particularité d'exiger en plus un exercice de rédaction qui demande aux étudiant-e-s de réfléchir à travers l'écriture à un stage.

Au niveau des hautes écoles, les Medical Humanities sont souvent mieux établies et mieux reconnues. Leur enseignement date, même s'il a parfois eu lieu sous une appellation différente. L'enseignement du droit occupe lui aussi une place particulière dans la formation médi-

cale puisqu'il répond à un besoin lié à l'exercice-même de la profession: on peut par exemple citer les droits des patient-e-s et les responsabilités professionnelles, les règles applicables à la pratique médicale ou au financement et à la gestion du système suisse de soins.

Défis d'un enseignement interdisciplinaire

On l'a compris, le domaine est hétérogène et les questions qui se posent sont multiples. De quel type de médecins avons-nous besoin, quelles compétences doivent-ils détenir? Un but des Medical Humanities – des sciences humaines et sociales dans la formation médicale – est certainement d'être ancré rapidement dans le Swiss Catalogue of Learning Objectives for Undergraduate Medical Training (SCLUNT) et dans la formation médicale. Il est également nécessaire de réfléchir aux points ECTS attribués à ces branches au niveau des facultés. De plus, certains participant-e-s ont soulevé les problèmes souvent méconnus de l'expertise éthique de projets de recherche: il faut les clarifier auprès des personnes concernées. Une formation médicale qui comprend une spécialisation en sciences humaines et sociales est également envisageable.

Former les spécialistes au complémentarisme

Mais à un niveau plus large, il est judicieux de poser la question de la reconnaissance des expert-e-s en Medical Humanities, et de la répartition du travail entre médecins et spécialistes des sciences humaines et sociales. Le co-enseignement interdisciplinaire dans les différents cursus est indispensable, il faut former les spécialistes au complémentarisme. Les questions de savoir quelles compétences doivent être enseignées et acquises demeurent centrales.

Mitarbeitertreffen

(bk) Am 6. Juni 2013 trafen sich die Mitarbeitenden der Akademien der Wissenschaften Schweiz zu einem gemeinsamen «Foxtrail». Seit der Verbund der Akademien vor sechs Jahren gegründet wurde, nimmt die Zusammenarbeit zwischen den vier Akademien und den zwei Kompetenzzentren stetig zu. Die Schnitzeljagd durch Bern gab den über drei Städte verteilten Mitarbeitenden die Möglichkeit, sich persönlich kennen zu lernen.

14

Auf dem Weg zur «Fuchsjagd»: Die Mitarbeitenden der Akademien der Wissenschaften Schweiz suchten zusammen in Bern den Fuchs auf dem Foxtrail.

Nach der Schnitzeljagd hatten sich die Mitarbeitenden der Akademien einen Apéro verdient.

Nach erfolgreicher Suche erzählt man sich die Erlebnisse. Manuela Cimeli von der SAGW.

Wohin führt uns wohl diese Spürnase? Der Geruchssinn leitet die Gruppe zum nächsten Posten. Daniela Pauli, SCNAT; Bianca Guggenheim, SCNAT; Martine Stoffel, SAGW, und Stefan Nussbaum, SCNAT (v.l.n.r.).

Factsheet: Umweltveränderungen und Migration in Entwicklungsländern

(va) Wie beeinflussen globale Umweltveränderungen und insbesondere der Klimawandel die Migrationsströme in und aus den Entwicklungsländern? Die Akademien der Wissenschaften Schweiz fassen den Stand des Wissens in einem kürzlich publizierten Faktenblatt zusammen. Die meisten Studien lassen darauf schliessen, dass die Schweiz nicht von grossen Wellen von Umweltflüchtlingen überrollt werden wird. Bevölkerungsbewegungen, die durch klimatische Faktoren ausgelöst werden, finden vor allem über kleine Distanzen statt – innerhalb von Staaten und, in geringerem Umfang, zwischen benachbarten Staaten. Die Herausforderungen für die Schweiz liegen vor allem in der Hilfe vor Ort.

Autorschaft bei wissenschaftlichen Publikationen – Analyse und Empfehlungen

(va) Wissenschaftliche Publikationen dienen nicht nur der Veröffentlichung von Wissen – die Anzahl Publikationen oder Zitationen entscheidet auch über die berufliche Perspektive der Forschenden. Entsprechend wichtig sind klare Regeln über die Berechtigung zur Autorschaft und die Reihenfolge der Autoren. Die Kommission «Wissenschaftliche Integrität» der Akademien der Wissenschaften Schweiz hat die geltenden Regeln zusammengestellt und Empfehlungen formuliert. Diese sollen einen Beitrag zur Vorbeugung von Auseinandersetzungen um die Autorschaft leisten und in Konfliktfällen als Hilfestellung dienen.

15

Hinweis

Download des Factsheets unter:
http://www.akademien-schweiz.ch/dms/D/Publikationen/Factsheets/Factsheet_Migration.pdf

Hinweis

Download der Empfehlungen unter: www.akademien-schweiz.ch

SAGW-News
News ASSH

«Erneuerung der Geisteswissenschaften»– Einblick in ein breites Spektrum unterschiedlicher Betrachtungsweisen

(mi) Im November 2012 veröffentlichte die SAGW 16 Empfehlungen zur Positionierung der Geisteswissenschaften in den Bereichen Lehre, Forschung sowie Qualitäts- und Leistungsmessung. Gestützt auf umfassende Vorarbeiten und durchdacht von mehreren geisteswissenschaftlichen Akteuren verstehen sich die Empfehlungen als Diskussionsbeitrag, weshalb sich eine Konsultation der Dekanate, der Rektorate, der wichtigsten Forschungsförderer und des Mittelbaus aufdrängte.

Die insgesamt neunzehn eingegangenen Rückmeldungen gewähren einen Einblick in die gefühlte geisteswissenschaftliche Realität, zeigen strategische Überlegungen auf und bringen eine Vielzahl unterschiedlicher Interpretationsansätze zum Ausdruck. Unter Berücksichtigung der im Bulletin 2/13 veröffentlichten Kommentare von Einzelpersonen sind als globale Rückmeldungen festzuhalten:

- die Wertschätzung der vorliegenden Initiative, die in der Gesamtheit sehr begrüßt wird;
- eine mehrheitlich positiv gewertete Forderung nach einer gesellschaftlichen Öffnung der Geisteswissenschaften, ohne jedoch die Nutzungsorientierung als Imperativ für die Lehre und Forschung zu formulieren;
- eine darin eingeschlossene Skepsis gegenüber der intensiveren Bearbeitung der «grand challenges»;
- die für mehrere Adressaten zu starke Ausbildungsorientierung der Empfehlungen – der Begriff der Bildung wird vermisst;
- fehlende Äusserungen zur Frage der Abgrenzung gegenüber den Fachhochschulen, Sozialwissenschaften und Weiterbildungsangeboten, die für die Profilierung der GEWI im Hochschulraum als äusserst wichtig betrachtet wird;
- eine Diskrepanz zwischen der hochschulpolitisch kritischen Einleitung und den empfohlenen Anpassungen an die hochschulpolitischen Vorgaben;

- die Wichtigkeit der Empfehlungen zur Forschung, die teilweise bereits in der Praxis umgesetzt wurden;
- Zweifel an der Umsetzbarkeit von Massnahmen im Bereich der Lehre angesichts eines ohnehin überlasteten Bachelor-Curriculums;
- die Notwendigkeit einer systematischen Leistungs- und Qualitätsbeurteilung, wobei sich der administrative Aufwand in Grenzen halten sollte.

17

Brennpunkte

Zusammenfassend sind eine grossmehrheitlich positive Rezeption der Empfehlungen zur Qualitäts- und Leistungsbeurteilung sowie eine gute Aufnahme (ergänzt durch zahlreiche Vorschläge und Anmerkungen) zu den Empfehlungen zur Forschung zu verzeichnen. Diskussionsbedarf besteht vorwiegend bei den Empfehlungen zur Lehre. Einen Brennpunkt stellte etwa die Empfehlung für eine intensivere (interdisziplinäre) Auseinandersetzung mit den «grand challenges» dar, wobei das damit assoziierte Nützlichkeitsdenken, die im Papier vermeintlich enthaltene Ökonomisierung der Wissenschaft und eine allzu prägnante Berufsorientierung kritisiert wurden. Andere Stimmen erachteten diese Forderung als zwingend und notwendig, während wieder andere die durch Studien belegte Ablehnung oder Abstrafung eines öffentlichen Engagements des Nachwuchses durch die Professorenschaft problematisierten oder die Frage der Nachhaltigkeit einer Modeströmung aufwarfen.

Kontroverse Ansichten zum eigenständigen Bachelor

Als besonders kontrovers erwies sich die Empfehlung zur Eigenständigkeit des Bachelor-Studiums (S. 21): Trotz einiger positiver Stimmen, die diese Forderung als eine der zentralen Aufgaben der Universitäten einschätzten, wurde dieser Vorschlag in der Tendenz negativ aufgenommen. Als gewichtiges Kontra-Argu-

ment wurde mehrfach betont, dass dies eine Empfehlung entgegen den Richtlinien der Rektorenkonferenz sei. Allgemein könne die Empfehlung als der Praxis gegenläufige Forderung kaum umgesetzt werden, sei der Regelabschluss an den Universitäten doch als Master konzipiert. Auch stellte sich die Frage, inwiefern dies für die Profilierung der Universitäten innerhalb der Hochschullandschaft sinnvoll sei. Die Empfehlung wurde jedoch von einigen Adressaten unterstützt, wenn es um die Eigenständigkeit der Studienprogramme geht. Impliziere die Empfehlung jedoch den Normalfall eines Weggangs nach dem Bachelor (BA), so würde die Empfehlung mit Zurückhaltung aufgenommen.

Gerade an diesem Beispiel lassen sich gewisse Missverständnisse illustrieren, die mitunter der Prägnanz des Papiers geschuldet sein dürften. Nie war es die Absicht der Autorenschaft, den Bachelor als Regelabschluss zu bewerben. In Anrechnung der Vorteile des Bologna-Systems wäre jedoch ein optimierter Eigenstellungscharakter des BA im heutigen System ein Gewinn. Ermöglicht werden sollte eine grössere Mobilität, und damit einhergehend müssten angemessene Voraussetzungen für einen Wechsel des Studienorts und Studienfachs, aber auch für die Wahl des Zeitpunkts für die Fortsetzung des Studiums nach Abschluss des BA geschaffen werden.

Unterschiedliches Verständnis – Missverständnisse – Zugeständnisse

Das Positionspapier wurde bisweilen sehr unterschiedlich gelesen und verstanden. Im Gespräch mit den Dekaninnen und Dekanen geisteswissenschaftlicher Fakultäten am 3. Juni 2013, zu dem die Autorenschaft freundlicherweise eingeladen wurde, zeigte sich, dass viele der zurückweisenden Voten nach erfolgtem Dialog abgeschwächt wurden. Die Autorenschaft betonte, dass man die Empfehlungen – gerade in der Lehre – als ein «Sowohl- als-auch» verstehen sollte: Weder liegt der Autorenschaft daran, disziplinäre Inhalte durch inter-

disziplinäre Wissensbestände zu ersetzen, noch soll eine verstärkte Partizipation in Grossprojekten die Einzelforschung schwächen. Im Dialog wurden aber auch Gegebenheiten, Hindernisse, effektive Belastungen und prioritäre Geschäfte im geisteswissenschaftlichen Alltag deutlich. Obwohl die Empfehlungen aus der Diskussion mit einer Vielzahl von GeisteswissenschaftlerInnen hervorgingen, sind sie teilweise in Konflikt mit bestehenden Strategien, mit den gegebenen oder fehlenden Möglichkeiten, mit dem geisteswissenschaftlichen Forschungshabitus – sofern es diesen denn gibt: Hier wäre einmal mehr ein Exkurs oder zumindest eine Fussnote zur wiederholt aufgeworfenen Frage angezeigt, ob man flächendeckende Empfehlungen für das Konglomerat der sehr heterogenen Geisteswissenschaften überhaupt formulieren kann. Mehrere Empfehlungen wurden überdies bereits umgesetzt, einige diskutiert und wieder verworfen. Deutlich wird, dass Diskussions- und Verständigungsbedarf besteht. Die Akademie wird diese Debatte fortsetzen.

Jahresversammlung 2013

(bk) An der diesjährigen Jahresversammlung der SAGW vom 24./25. Mai in Bern stand das im November 2012 publizierte Positionspapier «Für eine Erneuerung der Geisteswissenschaften» zur öffentlichen Diskussion. Die Konferenz der Präsidentinnen und Präsidenten stellte den darin berücksichtigten Bereich der Qualitäts- und Leistungsbeurteilung zur Debatte. Am 25. Mai nahmen die Delegierten die Schweizerische Gesellschaft für Soziale Arbeit (SGSA) als neues Mitglied der Sektion 6 (Gesellschaftswissenschaften) auf. Neu in den Vorstand gewählt wurden Prof. Dr. Jacques Moeschler und Prof. Dr. André Holenstein. Sechs Vorstandsmitglieder wurden wiedergewählt, darunter Heinz Gutscher als Präsident. Als Ehrenmitglieder gewählt wurden Prof. Dr. André Wyss und Sir Michael Marmot.

Qualitäts- und Leistungsbeurteilung in den Geistes- und Sozialwissenschaften

(bk) Am 24. Mai trafen sich die PräsidentInnen der SAGW-Mitgliedsgesellschaften in Bern, um die verschiedenen Methoden, Kriterien und Indikatoren der Qualitäts- und Leistungsbeurteilung zu diskutieren, die den Besonderheiten der Geistes- und Sozialwissenschaften gerecht werden können.

19

Die Diskussion um die Qualitäts- und Leistungsbeurteilung in den Geistes- und Sozialwissenschaften ist nicht neu. Auch die Notwendigkeit einer solchen Beurteilung ist weitgehend unbestritten. Dennoch fehlt weiterhin ein Konsens darüber, was denn Qualität sei und wie die Leistung am sinnvollsten beurteilt werden kann. Da davon auszugehen ist, dass die Schweizer Hochschulen Qualitätsprüfungsprozesse in allen Bereichen etablieren werden, ist es nun höchste Zeit, dass sich die geistes- und sozialwissenschaftlichen Disziplinen einbringen und selbst möglichst aussagekräftige Qualitätskriterien vorgeben. Das gefühlte Verständnis für gute Qualität muss nun explizit und damit verhandelbar gemacht werden. Wegen ihrer Verankerung in der Disziplin und in den Hochschulen verfügen die Mitgliedsgesellschaften der SAGW über die notwendige Legitimation, um Qualitätskriterien zu entwickeln.

Initiativen zur Leistungsbeurteilung in den Geisteswissenschaften

2008 lacierte die CRUS das Projekt «Mesurer les performances», in dessen Rahmen verschiedene Studien zur adäquaten Beurteilung der geistes- und sozialwissenschaftlichen Forschung und Lehre durchgeführt wurden. Zwei dieser Projekte dienten den SAGW-PräsidentInnen als Diskussionsgrundlage: Martin Lengwiler von der Universität Basel stellte das Projekt zur Qualitätsbeurteilung in den Literaturwissenschaften und der Kunstgeschichte vor, Diana Ingenhoff von der Universität Fribourg jenes aus den Kommunikationswissenschaften.* Während Lengwiler Vor- und Nachteile von Zeitschriftenverzeichnissen präsentierte, die sich

auch ohne direkte finanzielle Folgen für die Forschenden als wirkungsvoll herausstellten, legte Ingenhoff dar, wie Forschungsprofile erfasst werden können. Anhand von Spinnendiagrammen trägt sie beim Vergleich der Forschungsleistung den unterschiedlichen Charakteristiken von Forschungseinheiten Rechnung, wie beispielsweise der im Gegensatz zu den Naturwissenschaften starken Lehrbelastung der Geisteswissenschaften. Dadurch ist eine kompensatorische Beurteilung möglich, das heisst, verminderte Leistung in einem Bereich kann durch die verstärkte Leistung in einem anderen Bereich ausgeglichen werden.

Breite Zustimmung zu den Empfehlungen

Im Fokus der Diskussion standen zudem das Positionspapier «Für eine Erneuerung der Geisteswissenschaften» und die darin veröffentlichten Empfehlungen der SAGW im Bereich der Qualitäts- und Leistungsmessung. Erste Rückmeldungen zeigen eine breite Unterstützung der Vorschläge, insbesondere für das Instrument der «informed peer-review». Die Anwesenden waren sich einig, dass eine Leistungsbeurteilung über quantitative Messgrössen zwar einfacher, aber deutlich weniger aussagekräftig ist als jene über qualitative Messgrössen. Zudem setzen qualitative Messgrössen falsche Anreize, umso mehr, wenn damit finanzielle Folgen verbunden sind.

Forschungseinheiten beurteilen, nicht Einzelpersonen

Ausgiebig diskutiert wurde die Frage, wem die Qualitäts- und Leistungsbeurteilung gelten soll. Geht es darum, dass sich die Forschenden gegenseitig messen können, dass die Studierenden eine Orientierung für die Wahl des Studienortes haben, dass die Politik beurteilen kann, ob die finanziellen Mittel richtig eingesetzt werden oder dass gegenüber der Gesellschaft der Nutzen der Forschung belegt werden kann? Einig war man sich darin, dass nicht einzelne Personen, sondern Forschungseinheiten beurteilt werden sollen.

Fachgesellschaften sollen Vielfalt aufzeigen

Anlass zur Diskussion gab weiter die Frage, wie die verschiedenen Sprachen, Kulturen, Schwerpunkte und Methoden bei der Qualitäts- und Leistungsbeurteilung adäquat berücksichtigt werden können. Diana Ingenhoff legte den anwesenden Präsidentinnen und Präsidenten nahe, genau dies als Auftrag der Fachgesellschaften zu sehen, diese Unterschiede aufzuzeigen. Nicht nur die Vielfalt bezüglich Sprachen und Kulturen der Geisteswissenschaften soll aufgezeigt werden, fand

Markus Zürcher, sondern auch die Vielfalt an Produkten, und zwar über die universitäre Grenze hinweg. Die Forschungsleistungen der Geisteswissenschaften zeigen sich auch in alltäglicheren Dingen wie in Reiseführern, Museen, Beratungen und dem Journalismus.

SAGW übernimmt die Koordination

Die SAGW bietet sich als Koordinatorin an, um mit den Disziplinen einen Konsens über Instrumente der Qualitäts- und Leistungsbeurteilung zu finden. Sie ist bereit, entsprechende Projekte über die Kategorien Fachinformationen und Kooperationsprojekte zu fördern. Gelingt die Verständigung über gemeinsame Kriterien und Ziele, so ist das gleichzeitig ein wichtiger Schritt hin zu einer gemeinsamen Wissenschaftskultur, was die wissenschaftspolitische Vertretung der Geistes- und Sozialwissenschaften stärken wird.

Weitere Informationen

Zur Qualitäts- und Leistungsbeurteilung:

www.sagw.ch/quali

www.sagw.ch/bulletin, Bulletin 2/2011 mit dem Dossier «Qualitäts- und Leistungsmessung»

Zum Projekt Lengwiler:

Heinrich Hartmann: «Forschungsevaluation und geisteswissenschaftliche Fachkulturen: Transparenz, Topographie oder Bewertung?», im SAGW-Bulletin 2/13, S. 23

<http://www.sagw.ch/bulletin>

CRUS: <http://www.psh.ethz.ch/crus>

Zum Projekt Ingenhoff:

Diana Ingenhoff, Benedetto Lepori, Carole Probst: «Evaluieren in der Kommunikations- und Medienwissenschaft – Warum Aktivitätsprofile die bessere Alternative sind», im SAGW-Bulletin 2/11, S. 44

CRUS:

<http://www.crus.ch/information-programme/projekte-programme/suk-programm-performances-de-la-recherche-en-sciences-humaines-et-sociales/projekt-2008-2011/initiativen/measuring-research-output-in-communication-sciences-and-educational-sciences-between-international.html>

Jahresversammlung 2013

Podium «Für eine Erneuerung der Geisteswissenschaften»

Walter Leimgruber, Vorstandsmitglied der SAGW, im Gespräch mit Staatssekretär Mauro dell'Ambrogio.

(mi) Namhafte mit der Alltagsrealität der Geisteswissenschaften befasste Akteure diskutierten an der öffentlichen Veranstaltung vom 24. Mai das im November 2012 publizierte Positionspapier «Für eine Erneuerung der Geisteswissenschaften». Im Grundsatz begrüßen die Teilnehmenden die Initiative der SAGW und die dadurch angestossene Debatte. Hingegen fanden nicht alle Empfehlungen ungeteilte Zustimmung. Namentlich die Forderung, den BA als eigenständigen Abschluss zu konzipieren, stiess auf Kritik. Ebenso wurde der Wunsch geäußert, den Beitrag der Geisteswissenschaften in zahlreichen Lebensbereichen besser darzulegen.

In der Diskussion wurde mit teilweise provokativen Fragen die Kontroverse gesucht. Staatssekretär Mauro dell'Ambrogio zeigte sich eher zurückhaltend bei der Äusserung von Anliegen und politischen Zielvorgaben, fragte jedoch bei der Diskussion um die geforderte Eigenständigkeit des BA bei den Kritikern nach, wie es im Vergleich zu den Fachhochschulen zu legitimieren sei, dass ein Universitätsstudium auf einen Regelabschluss von fünf Jahren konzipiert werden müsse, um dessen akademische Zielsetzungen zu erreichen. Stipendienbeiträge, Gleichbehandlung und Durchlässigkeit seien dabei in Abhängigkeit gestellte Dimensionen, die sich bei einer solchen Haltung problematisch gestalten würden.

Wir halten fest: Die Realität der Studiengänge divergiert offenbar zu den Forderungen des Bologna-Systems, das Bachelorstudium insofern als eigenständigen Abschluss zu gestalten, um eine Weiterführung der akademischen Laufbahn in einem anderen Bereich zu ermöglichen. Eine Gestaltung im Sinne des Bologna-Systems wurde vom Staatssekretär deutlich unterstützt, und dies nicht ohne kurze Klammerbemerkung zur Wichtigkeit von durchlässigen Systemen, wobei das duale Bildungssystem in der Diskussion auf einmal als prioritäres Geschäft des politischen Agenda-Settings erwähnt wurde.

Missverständnisse um den Bachelorabschluss

Die Geisteswissenschaften erfreuen sich einer grossen Nachfrage, sie bilden längst nicht mehr primär ihren wissenschaftlichen Nachwuchs zur Selbstreproduktion aus. Danielle Chaperon, Vizerektorin Lehre der Universität Lausanne, vertrat im Gespräch die Meinung, dass ein BA-Studium noch nicht für eine unabhängige Forschungstätigkeit und solide Kenntnisse einer wissenschaftlichen Disziplin qualifiziere. Mit Verweis auf die im internationalen Vergleich tiefe Schweizer Maturaquote würde das Bachelorstudium als Selektionsinstrument hinfällig.

Die Diskussion zeigte deutlich, dass die Empfehlungen der SAGW hier offenbar missverstanden wurden: Gefordert wird nicht ein BA als Regelabschluss, sehr wohl aber ein BA mit Eigenstellungscharakter, der im selben Fach oder auch nicht, am selben Lehrstuhl oder auch nicht, konsekutiv oder nach einem Abstecher auf den Arbeitsmarkt mit einem Master ergänzt werden kann.

Kontroverse zu den Grand Challenges

Missverstanden wurde auch die Forderung, gesellschaftlich relevantes Wissen bereitzustellen und auf eine interdisziplinäre Auseinandersetzung mit den «grand challenges» hinzuzuführen. Walter Leimgruber leitete unter Rekurs auf ein Zitat aus den eingegangenen Rückmeldungen in die Diskussion über: «Die vorgeschlagenen Empfehlungen richten sich nach dem Dogma eines Bildungsmarktes, anstatt sich auf ein Verständnis von Bildung als kritischer Auseinandersetzung zu beziehen.»

Am Podium wurde die Auseinandersetzung im Rahmen des Curriculums mit den Grand Challenges etwa vom Co-Präsidenten der VAUZ und von actionuni, Wolfgang Fuhrmann, begrüsst, wobei beim Brückenschlag mit der Öffentlichkeit gerade der wissenschaftliche Nachwuchs viel beizutragen hätte.

Während diese Forderung für die Lehre in den schriftlich eingegangenen Rückmeldungen zum Posi-

tionspapier (S. 19) und im Podiumsgespräch mehrfach als sekundär und als Terrain der Fachhochschulen befunden wurde, blieb sie für die Forschungstätigkeit ziemlich unbestritten. Der dabei implizierte enge Konnex zwischen Lehre und Forschung wurde im Papier vorausgesetzt, jedoch offensichtlich nicht deutlich gemacht.

Interdisziplinär, aber nicht international

Angelika Kalt, stellvertretende Direktorin des SNF, verwies auf durchaus positive Zahlen bei der Beanspruchung von interdisziplinären Instrumenten. Rund 70% dieser Förderinstrumente würden von geistes- und sozialwissenschaftlichen Disziplinen initiiert, wohingegen die Quote sowohl bei den Sinergia-Projekten des Nationalfonds als auch bei den internationalen Projekten der EU für die GEWI/SOWI nicht gerade beäussendend sei. Über die Gründe dafür könne man nur mutmassen. Bei den europäischen Projekten könnten die Sprache, der Untersuchungsgegenstand und die in der Schweiz im Ländervergleich komfortable Situation in der Forschungsförderung eine Rolle spielen.¹

In diesem Sinne ist auch das Votum von Danielle Chaperon zu verstehen, dass die Geisteswissenschaften nicht vom SNF auf sie zugeschnittene Fördergefässe erwarten könnten. Hier wäre es an den Universitäten selber, Fonds bereitzustellen, das Pflichtenheft zu entlasten oder auch Grossprojekte zu ermutigen.

Bessere Kommunikation mit der Gesellschaft

Dass die Geisteswissenschaften das Heft in die Hand nehmen müssen, dürfte mehrheitsfähig sein. Sie sollen geltend machen, dass sie in verschiedensten Bereichen des Arbeitsmarkts denken, schreiben, interpretieren, analysieren, kurz, einen grossen Mehrwert leisten für das gesellschaftliche Leben. Sie sollten ihre Vorzüge und Erkenntnisse in der Öffentlichkeit besser kommunizieren, selbstbewusst auftreten und den Kampf um die Deutungshoheit in ihren Bereichen wieder vermehrt aufnehmen. Das Positionspapier versteht sich nicht als Provokation, provoziert es aber eine Selbstverständigung über Eigenheiten und (teils brachliegende) Potenziale geisteswissenschaftlicher Arbeit, so kann dies keinesfalls schaden.

¹ Nächste Etappe wäre eine verstärkte interdisziplinäre und internationale Beteiligung etwa am nächsten EU-Rahmenforschungsprogramm Horizon 2020, obwohl auch diese Aufforderung nicht absolut und auf Kosten der Einzelforschung verstanden werden sollte (siehe Bericht SRF 2 zur Podiumsdiskussion).

Assemblée annuelle 2013

Une réorganisation déjà bien implémentée

(nb) Lors de l'Assemblée des délégué-e-s du 25 mai 2013, les délégué-e-s ont admis la Société suisse de travail social (SSTS) au sein de la section 6. Ils ont également élu deux nouveaux membres du Comité ainsi que deux nouveaux membres d'honneur.

Une nouvelle société membre

La demande d'admission de la Société suisse de travail social (SSTS), soutenue à la fois par les sociétés membres de la section 6 ainsi que par le Comité, a été acceptée par l'ensemble des délégué-e-s. La procédure d'admission a suivi pour la première fois les nouvelles dispositions statutaires liées à la réorganisation des sociétés membres.

La société scientifique de travail social englobe le large spectre des professions sociales telles que: le travail social, la social-pédagogie, l'animation socioculturelle, etc. dans lesquels les professionnels mènent des activités de recherche, enseignent et travaillent sur les terrains. (La présentation de la société se trouve à la page 24).

Nouvelle composition du Comité

Les délégué-e-s ont élu le 25 mai deux nouveaux membres du Comité. Le professeur Jacques Moeschler (Université de Genève) a été choisi pour succéder à la professeure Beatrice Schmid (Université de Bâle). Il représentera la section 3. La professeure Andrea Büchler (Université de Zurich) a, quant à elle, été remplacée par le professeur André Holenstein (Université de Berne) en tant que membre ad personam. Le professeur Heinz Gutscher (Université de Zurich) est réélu pour un deuxième et dernier mandat de trois ans en tant que président de l'ASSH. Les réélections suivantes ont été adoptées: professeur Jean-Jacques Aubert (Université de Neuchâtel), vice-président et représentant de la section 1, Dr Uwe Justus Wenzel (NZZ), membre ad personam, professeure Silvia Naef (Université de Genève), repré-

sentante de la section 2, professeur Pascal Sciarini (Université de Genève), représentant de la section 5, professeur Jürg Glauser (Université de Zurich), représentant de la section 7. La durée de mandat est de trois ans.

André Holenstein: André Holenstein de l'Université de Berne est professeur ordinaire d'histoire suisse ancienne ainsi que d'histoire régionale comparative depuis 2002. Il est également directeur de l'Institut d'histoire. Il a dirigé les finances et la planification de la Faculté des lettres de l'Université de Berne et a été membre de la direction de la Faculté entre 2010 et 2013. Il est conseiller scientifique auprès du Dictionnaire historique de la Suisse depuis 2002 et membre du Comité de la Société pour l'étude du XVIII^e siècle depuis 2009 ainsi que du curatorium pour l'édition de l'œuvre d'Isaak Iselin.

Jacques Moeschler: Jacques Moeschler est professeur ordinaire de linguistique française au Département de linguistique de l'Université de Genève depuis janvier 2005. Spécialiste de sémantique et de pragmatique, ses recherches portent sur la référence temporelle, les connecteurs pragmatiques, la causalité, les mots logiques et l'argumentation. Président du Conseil de Faculté (2003-2004), directeur du département de linguistique (2005-2010), du programme doctoral CUSO en sciences du langage (2006-2010), il est actuellement président de la Société Suisse de Linguistique. Enfin, il est délégué de l'Université de Genève à la Commission Fédérale des Bourses pour Etudiants Etrangers (2008), qu'il préside depuis 2012.

Sir Michael Marmot

Prof. André Wyss

Deux nouveaux membres d'honneur

Sir Michael Marmot a été nommé en reconnaissance de ses nombreux travaux de recherche sur les iniquités sociales dans le domaine de la santé. Le professeur André Wyss a quant à lui été distingué pour son engagement sans faille en faveur de la relève scientifique et du Prix Jubilé.

Sir Michael Marmot: Sir Michael Marmot a mené durant 30 ans un groupe de recherche sur les iniquités sociales dans le domaine de la santé et a établi sur mandat de WHO Europe une vue d'ensemble concernant ce thème. Il est actuellement à la tête de l'«English Longitudinal Study of Ageing» (ELSA) et il est impliqué dans plusieurs projets de recherche concernant l'influence des facteurs sociaux. Il est Directeur de l'«Institute of Health Equity» et MRC Research Professor en épidémiologie à l'University College London (UCL).

Professeur André Wyss: Après avoir enseigné depuis 1987 en tant que professeur ordinaire à la Faculté des lettres de l'Université de Lausanne, André Wyss a été nommé professeur honoraire en 2011. Il a été vice-doyen (1999-2002) puis doyen (2002-2006) de la Faculté des lettres de l'Université de Lausanne. Il était membre du jury Prix Jubilé depuis 1998 et Président de ce dernier entre 2001 et 2013.

Les nouveaux membres du Comité (d.g.à.d.):
Prof. Jacques Moeschler et Prof. André Holenstein

Jahresversammlung 2013

Die Gesellschaft für Soziale Arbeit wird neues Mitglied der SAGW

Peter Sommerfeld, Präsident der SGSA

24

Am 25. Mai 2013 nahmen die Delegierten der SAGW die Schweizerische Gesellschaft für Soziale Arbeit als neues Mitglied auf und ordneten sie der Sektion 6, Gesellschaftswissenschaften, zu.

Die Soziale Arbeit ist eine junge Disziplin, die gleichwohl auf eine lange Geschichte zurückblicken kann. Anfragen an die Schweizerischen Universitäten 1908 und 1922 dokumentieren dies zum Beispiel. Erst der Ausbau des Sozialstaates in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und die damit einhergehende Professionalisierung der Sozialen Arbeit bildete aber national und international den Hintergrund und den nachhaltigen Entwicklungsimpuls für die Entstehung der Sozialen Arbeit als wissenschaftliche Disziplin. So wurde z.B. 1971 ein Lehrstuhl für Sozialpädagogik an der Universität Zürich und in der gleichen Zeit ein Lehrstuhl für Sozialarbeit an der Universität Fribourg gegründet. Auch in der französischen Schweiz wurde die Forschungstätigkeit der Sozialen Arbeit in enger Kooperation mit den Universitäten Lausanne und Genf ausgebaut. Durch die Gründung der Fachhochschulen in den 1990er-Jahren mit ihrem gesetzlich verankerten Forschungsauftrag wurde die Wissenschaft der Sozialen Arbeit quantitativ über eine kritische Schwelle gehoben und qualitativ gestärkt.

Gründung und Zweck

Die erfolgreiche Entwicklung der akademischen Sozialen Arbeit hat das Bedürfnis entstehen lassen, sich disziplinär zu organisieren. Unterschiedliche Initiativen haben dieses Anliegen über mehr als 10 Jahre vorangetrieben, und dies mündete schliesslich 2006 in die Gründung der Schweizerischen Gesellschaft für Soziale Arbeit (SGSA/SSTS). Die SGSA/SSTS hat sich zum Ziel gesetzt, den wissenschaftlichen Diskurs der Sozialen Arbeit an Universitäten und Fachhochschulen sowie in Fachkreisen in der Schweiz und international zu

stärken, den eigenen wissenschaftlichen Nachwuchs zu fördern und den Austausch mit den Nachbardisziplinen zu pflegen. Im Mittelpunkt der Aktivitäten der SGSA stehen

- die Organisation internationaler Kongresse und nationaler Fachtagungen,
- die Ermöglichung hochschulübergreifender Zusammenarbeit, insbesondere durch die Fachkommissionen,
- Stellungnahmen zur Forschungs- und Bildungspolitik und die Vertretung der Sozialen Arbeit in entsprechenden Gremien,
- die Herausgabe der «Schweizerischen Zeitschrift für Soziale Arbeit».

Mit der Aufnahme in die Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften ist ein Meilenstein erreicht. In der nächsten Zukunft wird es darum gehen, die bisherigen Aktivitäten weiter auszubauen und die Soziale Arbeit noch stärker in der Forschungs- und Hochschullandschaft zu vernetzen.

Zum Autor

Prof. Dr. Peter Sommerfeld

Prof. Dr. Peter Sommerfeld, geb. 25.2.1958, ist Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Soziale Arbeit. Er ist Professor für Soziale Arbeit an der Fachhochschule Nordwestschweiz, am Institut «Soziale Arbeit und Gesundheit». Seine Ar-

beitsschwerpunkte sind die Theorien Sozialer Arbeit, insbesondere Systemtheorien, Soziale Arbeit als Profession, Soziale Arbeit und Psychiatrie, evidenzbasierte Soziale Arbeit sowie Theorie-Praxis-Schnittstellen. Er hat eine breite Forschungstätigkeit in verschiedenen Arbeitsfeldern der Sozialen Arbeit.

Assemblée annuelle 2013

Dr Robert Leucht reçoit le Prix Jubilé 2013

(ms) Dans le cadre de son Assemblée annuelle des 24 et 25 mai, l'Académie suisse des sciences humaines et sociales (ASSH) a récompensé le jeune chercheur Dr Robert Leucht pour son article de très haute qualité scientifique. Il a reçu le Prix Jubilé, doté d'un montant de CHF 10 000 et attribué à la relève en sciences humaines et sociales.

Au centre de l'article de Dr Robert Leucht «Die Figur des Ingenieurs im Kontext. Utopien und Utopiedebatten im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts» se trouve la figure de l'ingénieur que l'on rencontre dans des textes variés et des contextes différents. L'article montre que cette figure souvent présente dans l'utopie (un genre littéraire dans lequel des mondes idéaux sont créés) revêt une fonction importante: l'ingénieur y apparaît en tant que figure capable de créer une société meilleure.

Lien entre la littérature et la politique

L'analyse de cette figure se penche notamment sur le rapport entre la littérature et la politique: quelles histoires doivent être racontées, quels caractères inventés et quels discours mis sur pied pour rendre plausibles des esquisses de politique sociale? La recherche de Leucht sur la figure de l'ingénieur comme frontalier entre des utopies littéraires et des discours d'utopie technico-sociales est un exemple type d'une étude réussie entre texte et contexte. Grâce à une grande quantité et une excellente qualité d'informations, Leucht livre une contribution hors du commun et d'excellente qualité scientifique.

Biographie

Dr Robert Leucht a étudié la germanistique, la musicologie, le théâtre et le journalisme à Vienne. De 2002 à 2003, il a obtenu une bourse Fulbright qui lui a permis de travailler comme teaching assistant à l'Université d'Oklahoma. De 2004 à 2008, il a été assistant auprès du Professeur Karl Wagner au Deutsches Seminar de

Dr Robert Leucht reçoit le Prix Jubilé 2013

l'Université de Zurich. Il a là défendu sa thèse (summa cum laude) sur Walter Abish, écrivain américain né en Autriche. Depuis 2008, Leucht est maître-assistant au Deutsches Seminar de l'Université de Zurich. En 2010, il a été visiting scholar à la Rutgers University dans le New Jersey. En juillet de cette année, il débute une recherche dans le cadre d'un projet encouragé par le Fonds National Suisse sur l'histoire de l'utopie germanophone, dans le cadre de laquelle il fera sa thèse d'habilitation sur les utopies entre 1848 et 1933.

Informations complémentaires

L'article «Die Figur des Ingenieurs im Kontext. Utopien und Utopiedebatten im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts» de Dr Robert Leucht a été publié dans la revue: «Internationales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur» 36/2, 2011.

Sciences-arts.ch – Fachportal für Kunst, Musik und Theater in der Schweiz

Saskia Ott, GSK

26

Das interdisziplinäre Fachportal *sciences-arts.ch* bietet einen umfassenden Einblick in die Kunstwissenschaften in der Schweiz. Von Veranstaltungen über Wissenschafts- und Kulturpolitik bis zu konkreten Informationen zu Bildung und Beruf fasst das Fachportal die Tätigkeiten der Kunstwissenschaften zusammen.

Was sind Kunstwissenschaften, was können sie und wo kann ich was studieren? Das neue Fachportal beantwortet diese Fragen. Die Inhalte richten sich an angehende Studierende, die Scientific Community sowie an interessierte Kreise der Kunstwissenschaften. Die Website bietet eine Übersicht über Veranstaltungen, Publikationen, Weiterbildungsangebote und News. Eine Auflistung von Datenbanken, Netzwerken und Suchmaschinen bietet die Rubrik «Informationsquellen». Diese Übersicht verdeutlicht die unterschiedlichen Tätigkeiten der Kunstwissenschaften und zeigt eindrücklich, was diese Disziplin leistet («kann»). Wissenschafts- und kulturpolitische Themen werden in der gleichnamigen Rubrik behandelt: Stellungnahmen und Empfehlungen zu politischen Vorstössen werden aufgenommen und kommentiert. Nicht zuletzt macht die Site internetbasierte Werkzeuge für Forschende zugänglich.

Breit angelegtes Kooperationsprojekt

Das Fachportal ist ein Gemeinschaftsprojekt von acht Mitgliedergesellschaften der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften:

1. Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte GSK
2. Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft (SIK)
3. Schweizerische Gesellschaft für Theaterkultur (SGTK)
4. Vereinigung der Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker in der Schweiz (VKKS)

5. Schweizerische Musikforschende Gesellschaft (SMG)
6. Verband der Museen der Schweiz (VMS)/International Council of Museums (ICOM)
7. Nationale Informationsstelle für Kulturgüter-Erhaltung (NIKE)
8. Stiftung Bibliothek Werner Oechslin

Jede Gesellschaft wird auf der Website mit einem Kurzporträt vorgestellt. Die News, Veranstaltungen und Publikationen lassen sich nach den Gesellschaften sortieren.

Werkzeuge für Forschende

Für Forschende der Kunstwissenschaften bietet das Fachportal einen Zugang zu vier wichtigen Plattformen:

1. **reticulum artis**, Netzwerk und Forschungsplattform der GSK für alle, die sich beruflich mit historischen Bauten und ortsfester Kunst befassen.
2. **Péristyle**, ein thematisches Repositorium der GSK zu Kunstgeschichte, gebautem Erbe und angewandter Kunst, das unter anderem das sofortige Drucken personalisierter Zeitschriften sowie die Verwandlung von Texten in E-Books erlaubt.
3. **SIKART**, das Lexikon zur Kunst in der Schweiz. Dieses Online-Informationssystem zur historischen und zeitgenössischen Kunst in der Schweiz wird vom Schweizerischen Institut für Kunstwissenschaft (SIK-ISEA) redaktionell betreut und täglich aktualisiert.
4. **RISM**, das länderübergreifende Quellenlexikon der Musik. Es erschliesst die in Schweizer Bibliotheken und Archiven überlieferten handschriftlichen und gedruckten Noten und Schriften über Musik nach international verbindlichen wissenschaftlichen Normen.

Die neue Online-Präsenz wird von den acht genannten Organisationen gemeinsam betrieben. Für den Aufbau sowie für die Contentpflege zeichnet die GSK verantwortlich.

Hinweis

Die Vernissage zur neuen Website findet am 22. August um 17.30 Uhr im Bâtiment Anthropole der Universität Lausanne anlässlich des Zweiten Schweizerischen Kongresses für Kunstgeschichte statt.
www.sciences-arts.ch

Auf die Nutzer eingehen

(da) Die Website der SAGW wurde optisch und technisch aufgefrischt. Die Bedienung mit Tablets und Smartphones ist jetzt benutzerfreundlicher und unsere Inhalte können über die sozialen Medien geteilt werden. Das Angebot steht weiterhin interessierten Mitgliedsgesellschaften gratis zur Verfügung.

Mit der technischen und optischen Optimierung der Website der SAGW ist das Erscheinungsbild leichter geworden. Die Schriften sind grösser und dem Weissraum wird mehr Platz gegeben. Veranstaltungen und Neuigkeiten können neu farblich hervorgehoben werden. Mit der neuen Version von Magnolia, unserem Content-Management-System (CMS), gibt es zudem technische Verbesserungen und neue Möglichkeiten. Neu passt sich die Website automatisch dem Gerät an, das auf die Website zugreift (Adaptive Design). Der Besuch mit Tablets und Smartphones ist nach der «sanften Renovation» benutzerfreundlicher als vorher. Die Geschwindigkeit für den Seitenaufbau ist durch das schlanke Design des Programmiercodes sehr schnell.

Teilen und Abonnieren der Inhalte

Die Inhalte auf der Seite können nun auch über die Social-Media-Kanäle geteilt werden. Geteilt werden können die Inhalte über Facebook, Twitter und Google+. Einen Twitter-Account hat die SAGW seit Anfang Jahr. Sie ist unter @SAGW_CH präsent und twittert live aus Tagungen und verbreitet Neuigkeiten aus den Geistes- und Sozialwissenschaften. Die «Folgen Sie uns»-Option findet sich auf jeder Seite. Die Seiten für Facebook und Google+ befinden sich im Aufbau. Ausgewählte Inhalte können neu auch als RSS-Feed abonniert werden.

Neue Funktionen

Die Informationen der Mitgliedsgesellschaften, die ihre Website mit dem von uns zur Verfügung gestellten CMS bearbeiten, erscheinen weiterhin auf unserer Seite un-

ter «Aktuelle Meldungen» und «Veranstaltungen». Daher ist die Suchfunktion dahingehend verfeinert worden, dass angegeben werden kann, ob die Suche nur auf der SAGW-Website oder auch auf Websites der Mitgliedsgesellschaften stattfinden soll. Eine Suche kann auf jeder beliebigen Site gestartet und beendet werden. Die Formulare bieten ebenfalls mehr Möglichkeiten als vorher. Bei einer Tagungsanmeldung ist es jetzt zum Beispiel möglich, dem Absender des Formulars automatisch eine Anmeldebestätigung zuzustellen. Das Integrieren von Bildern ist einfacher gemacht worden und die neue Version bietet mehr Möglichkeiten, Textbeiträge zu illustrieren.

Mit dem technischen Update und der gestalterischen Überarbeitung haben wir auf den Technologischen Wandel und das veränderte Benutzerverhalten reagiert. Aufs Internet geht man nicht mehr nur vom Computer aus, sondern immer mehr über Smartphones oder Tablets. Die Informationen schnell und in einer ansprechenden Form an die interessierten Kreise zu bringen, ist uns ein wichtiges Anliegen. Mit der überarbeiteten Website gehen wir einen Schritt mehr auf die Nutzer zu.

Weitere Informationen

Seit dem Aufbau von www.sagw.ch geben wir unseren Mitgliedsgesellschaften die Möglichkeit, kostenlos mit dem von uns zur Verfügung gestellten CMS eine Website zu unterhalten. Heute nutzen 25 Mitgliedsgesellschaften diese Möglichkeit. Die Zahl ist seit Jahren stabil. Die Inhalte, welche als «Veranstaltung» und «Neuigkeit» aufgenommen werden, sammelt es auf unserer Homepage und gibt einen Überblick zu den Aktivitäten unserer Mitglieder. Diese Inhalte sind wichtig für unsere Site und bieten den Besuchern einen Mehrwert. Wir bedanken uns bei allen Mitgliedern, die mit ihrem Inhalt unsere Homepage attraktiver machen.

Schwerpunkte Projets prioritaires

Diskussionsrunde am Trinationalen Workshop über Generationenprojekte.

Generationenprojekte: Wie und warum?

Natalie Brägger, Migros-Kulturprozent

Was brauchen Generationenprojekte, um erfolgreich zu sein? Was können Sie leisten? Dieser Frage gingen Ende Mai Fachleute aus Deutschland, Österreich und der Schweiz im Trinationalen Workshop Generationenprojekte am Gottlieb-Duttweiler-Institut in Rüschlikon nach.

«Generationenprojekte» ist ein Begriff, unter dem sich viele Laien wenig Konkretes vorstellen können. Das ist verständlich, sind Generationenprojekte doch unglaublich vielfältig. Dies zeigte sich am Trinationalen Workshop Generationenprojekte, zu dem das Migros-Kulturprozent und die Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften sowie das Projektbüro Dialog der Generationen (Berlin) einluden. Engagierte Projektinitianten stellten ihre in einem Ausschreibungsverfahren ausgewählten Projekte vor:

- das Mentoringprogramm MUNTERwegs
- TIK & CO, Generationenprojekte des Katholischen Bildungswerkes Steiermark
- Mix@ages, Intergenerativer Dialog durch Kunst mit Neuen Medien, Institut für Bildung und Kultur Remscheid D
- Wechselstrom, ein intergeneratives Theaterprojekt in Basel
- JAU: Jung und Alt im Unterricht, berufsvorbereitendes Schulprojekt der August-Claas-Schule Harsewinkel
- Vorgestern ist Übermorgen, intergeneratives Tanzprojekt in Bern
- Werkstatt der Generationen, Rentnerinnen und Rentner setzten mit Schülern Projekte um, Montessori Schule München
- Junge...ALTErnative, kommunale Förderung von generationenverbindenden Projekten in Langenfeld D
- Generationendialog im öffentlichen Verkehr, Sensibilisierungskampagne des Vereins Generationenbeziehungen Zürich

Anhand dieser vielfältigen Beispiele gingen die rund 30 Teilnehmenden – Projektinitianten, Vertreter aus der Forschung und Verwaltung sowie aus Organisationen mit Multiplikatorfunktionen – der Frage nach, was Generationenprojekte brauchen und was sie leisten. Dabei stellte das Plenum schon zu Beginn klar: Generationenprojekte müssen nicht immer Kinder und Senioren verbinden. Auch andere Begegnungen, zum Beispiel von zwei «benachbarten» Generationen oder gar von Menschen über drei verschiedene Generationen sind wertvoll und müssen in diesen Diskurs einbezogen werden.

Ohne das grosse Engagement von Projektinitianten geht es nicht

Zum Schluss zeigte sich, dass Generationenprojekte vor allem ein verbindendes Kernthema und einen kommunizierten Nutzen brauchen: Den Austausch unter Generationen stellt man am einfachsten her, wenn die Beteiligten gemeinsam etwas unternehmen oder gestalten können, das sie alle interessiert. Weiter zeigte sich klar, dass ein Schrittmacher mit sehr viel Engagement hinter einem Generationenprojekt stehen muss, damit dieses in Schwung kommt. Empfehlenswert bei der Lancierung eines Projekts sind zudem eine gute Vernetzung und eine Anbindung an lokale, bereits bestehende Strukturen. Dies macht es einfacher, Leute anzusprechen und die Nachhaltigkeit des Projekts sicherzustellen.

Leistungen für Staat und Gesellschaft

Sind die genannten Rahmenbedingungen erfüllt, so können Generationenprojekte vielfältige Leistungen erbringen. Einerseits für die direkt Beteiligten: Für sie ermöglichen intergenerative Projekte eine Steigerung der Gesundheit und der Lebensqualität sowie eine Stärkung sozialer Kompetenzen. Auf der gesellschaftlichen Ebene stärken Generationenprojekte den sozialen Zusammenhalt und beugen sozialen Konflikten vor. Die Leistungen, die Freiwillige mit Generationenprojekten

30

erbringen, sind auch für den Staat und die Politik von hohem Wert: Generationenprojekte bearbeiten Aufgaben, die heute weder Staat noch Familie übernehmen und die zukünftig aufgrund des demographischen Wandels immer weniger übernommen werden können.

Die grosse Chance für Innovationen

Ob beim Tanzen, Theaterspielen, beim Mentoring oder beim gemeinsamen Handwerken: Generationenprojekte bieten Raum zum Experimentieren. Das persönliche Engagement der Projektinitianten ist häufig enorm. Das kann ein hohes Belastungsrisiko für Generationenprojekte darstellen, ist aber gleichzeitig ihre grösste Stärke: Nirgends entsteht so viel Neues, wie wenn sich gut orchestrierte Partizipation und Selbstbestimmung treffen. Die Workshop-Teilnehmenden kamen deshalb zum Schluss, dass Generationenprojekte vor allem eines leisten: Sie sind Raum für Innovationen, die relevant für zukünftige Fragen unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens sind.

Zur Autorin

Natalie Brägger

ist in Lenggenwil bei Wil SG geboren und aufgewachsen. Sie hat im Jahr 2012 den Bachelor of Arts mit Hauptfach Publizistik- und Kommunikationswissenschaften und Nebenfach Populäre Kulturen an der Universität Zürich erfolgreich abgeschlossen. Seit November 2012 ist sie als Projektleiterin

Kommunikation/Kulturprozent bei der Migros Ostschweiz tätig und dabei für den Bereich Generationenbeziehungen zuständig.

Geschichte der Frauen im Tessin

Interview mit Renata Raggi-Scala, Präsidentin der Associazione Archivi Riuniti delle Donne Ticino

Die Associazione Archivi Riuniti delle Donne Ticino (AARDT) konstituierte sich 2001 als Verein mit Sitz in einer alten Villa in Melano. Ihr Ziel ist das Sammeln, das Aufbewahren und die Aufwertung von Kulturgütern zur Geschichte der Frauen im Tessin. Der allgemeinnützige Verein beschäftigt in Teilzeitanstellung eine Sekretärin und eine Historikerin, die für die Archivierung des Quellenmaterials und die Unterstützung von Forschenden und weiteren an den gesammelten Objekten Interessierten zuständig sind. Die übrige Arbeit wird von Vorstandsmitgliedern ehrenamtlich durchgeführt. Das Archiv finanziert sich durch Mitgliedsgebühren, ausserdem wird es unterstützt von der Gemeinde Melano, dem Kanton Tessin und Stiftungen.

DARIA PEZZOLI-OLGIATI
AARDT entstanden?

Wie ist das Archiv

RENATA RAGGI-SCALA Gegen Ende der 90er-Jahre wurde uns klar, dass im Tessin in den Staatsarchiven kaum Unterlagen zu Frauen und ihren Rollen im sozialen, politischen und kulturellen Kontext des 19. und 20. Jahrhunderts vorhanden waren. Das Engagement dieser Frauen in der Zivilgesellschaft war bereits nicht mehr zu belegen oder nur noch anhand schwacher Spuren erkennbar. Wir entschieden uns, einen Verein zu gründen, um die noch vorhandenen Dokumente zu sammeln, aufzubewahren und auszuwerten. Darüber hinaus suchte ich nach einer Möglichkeit, die Archive der kantonalen Frauenvereine und der Federazione delle Società Femminili Ticinesi unterzubringen und aufzuarbeiten. Francesca Cleis, die Mitbegründerin von AARDT, stellte zudem ihre Bibliothek, bestehend aus zahlreichen Werken von Frauen, der Öffentlichkeit zur Verfügung. Diese Sammlung umfasst 2500 Bände sowie eine langjährig recherchierte Gesamtdokumentation über die Schriftstellerinnen der italienischen Schweiz.

31

DPO Welche Daten werden heute dort aufbewahrt?

RRS Zurzeit pflegt das Archiv 65 Bestände, die der Öffentlichkeit und der Forschung frei zugänglich sind. Hinzu kommen spezifische Sammlungen zu ausgewählten Persönlichkeiten und Autorinnen sowie eine öffentlich zugängliche Bibliothek, die um die 5400 Bücher umfasst und dem Tessiner Biblio-

32 thekssystem angeschlossen ist. Mit einer Webseite wird der Stand der Arbeit stets dokumentiert (<http://www.archividonneticino.ch>).

DPO Welche Forschungsprojekte stehen heute im Mittelpunkt?

RRS Seit September 2012 ist AARDT am Projekt *Tracce di donne* (Spuren von Frauen) beteiligt. Es zielt darauf ab, die Geschichte von ausgewählten Frauengestalten im Tessin des 19. und 20. Jahrhunderts zu recherchieren und bekannt zu machen. Dabei werden Frauenbiographien erforscht und ab 2014 auf der Web-

site von AARDT dokumentiert. Die Auswahl der Frauen orientiert sich an ihren zentralen Rollen im kulturellen, sozialen, wirtschaftlichen oder politischen Leben des Kantons. Die Materialien und Resultate dieser Forschungsarbeit werden der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.

Dieses Projekt dient den Zielen von AARDT, dokumentarische Bestände von Frauen im Tessin zu orten, zu ergänzen, aufzubewahren und auszuwerten und so dieses Kulturgut allen zugänglich zu machen.

DPO Welchen Beitrag leistet das AARDT zum Erhalt des Kulturguts und der Sprachen und Kulturen in der Schweiz?

RRS AARDT sensibilisiert die Öffentlichkeit für die Bedeutung von historischen Dokumenten und die Wichtigkeit ihres sachgerechten Erhalts: Schriften, Fotografien, Zertifikate, Tagebücher, Briefwechsel, Schulhefte und weitere materielle Güter werden gesammelt, katalogisiert und archiviert. AARDT fördert die Forschungsarbeit über die Geschichte der Frauen im Tessin. Darüber hinaus wertet sie die Bestände auf mit gezielten Aktivitäten an ihrem Sitz in Melano und in anderen Kultureinrichtungen des Tessins sowie mit der Veröffentlichung von Forschungsergebnissen und dem Nachdruck von Originaldokumenten.

Hinweis

Interview

Das Interview mit Renata Raggi-Scala führte Prof. Dr. Daria Pezzoli-Olgiati, Vorstandsmitglied der SAGW und Religionswissenschaftlerin an der Universität Zürich.

Dossier

Gesundheitsforschung. Perspektiven der Sozialwissenschaften

María Ángeles Durán und Dario Spini an der Tagung vom 14. Juni 2013
«Gesundheitsforschung: Perspektiven der Sozialwissenschaften».

La santé, un sujet de l'ASSH

(ms) Pourquoi, malgré leur provenance sociale défavorisée et par conséquent une espérance de vie moins élevée, certains individus se montrent-ils remarquablement résistants à certains événements au cours de la vie? Et pourquoi, dans certains contextes sociaux, économiques et culturels similaires, certaines personnes tombent-elles malades, alors que ce n'est pas le cas pour d'autres?

Dans la recherche en santé, il faut mettre la qualité de vie et l'être humain en bonne santé au centre, dans son individualité et avec ses rapports complexes. Il est par conséquent pertinent de se pencher sur l'être humain dans son quotidien et ne pas considérer la santé comme un état, mais comme un processus. Ce sont les facteurs stabilisants de la santé qui sont particulièrement intéressants. Ces questions ainsi que d'autres se situent au centre du projet «Recherche en santé» de l'Académie suisse de sciences humaines et sociales.

«Système de santé durable», projet des Académies suisses des sciences

Le système de santé suisse a beaucoup évolué ces dernières années. Le personnel soignant a fortement augmenté, et le diagnostic ainsi que le traitement des maladies se sont beaucoup améliorés. Mais les ressources financières et personnelles impliquées explosent, et bien que le système de santé suisse soit très performant, sa durabilité sur le long terme n'est pas garantie. C'est la raison pour laquelle les Académies suisses des sciences ont mis sur pied en 2011 le projet «Système de santé durable». Elles se sont exprimées sur toute une série de questions, notamment à travers la Feuille de route «Un système de santé durable pour la Suisse».

Les «Medical Humanities», projet des Académies suisses des sciences

En parallèle, l'Académie suisse des sciences médicales (ASSM) et l'Académie suisse des sciences humaines et

sociales (ASSH) ont organisé deux workshops «Medical Humanities» qui ont traité de la place des sciences humaines et sociales dans l'enseignement médical. Le premier workshop, en 2012, a permis d'avoir un aperçu de l'enseignement des Medical Humanities en Suisse. Le deuxième, en 2013, a complété cette vue d'ensemble et poursuivi la discussion en présentant différents projets de recherche en cours. Le tout a été accompagné par une publication qui recouvre l'état des Medical Humanities en Suisse. Une discussion sur les Medical Humanities s'impose en 2014, afin que cette appellation soit clairement définie. En année prochaine, une rencontre est à l'agenda, durant laquelle la recherche et des projets spécifiques dans le domaine des Medical Humanities seront discutés, ainsi que les conséquences de la Loi relative à la recherche sur l'être humain pour les projets.

«Recherche en santé», projet de l'ASSH

En 2012, l'ASSH a commandé l'étude «Gesundheitsforschung in der Schweiz – Thematische Schwerpunkte, institutionelle Verankerung» auprès de la Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW. Les auteurs Andreas Bänziger, Yvonne Treusch, Peter Rüesch et Julie Page ont constaté la répartition hétérogène et la fragmentation de la recherche en santé en sciences sociales en Suisse. Celle-ci s'étale sur un grand nombre de disciplines et d'instituts. Ils ont émis le souhait d'encourager la mise en réseau ainsi que la recherche appliquée.

Suite à ce constat, qui démontre que les sciences sociales sont peu visibles et peu connectées entre elles et cela malgré le grand nombre de spécialistes dans ce domaine, le Centre de compétences suisse en sciences sociales (FORS), sur mandat de l'ASSH, s'est attelé à la construction d'un site Internet qui regroupe les différents projets de recherche et instituts en santé en sciences sociales en Suisse. Ce site sera mis en ligne prochainement.

Le colloque du 14 juin dernier «Recherche en santé: perspectives des sciences sociales» a permis un premier échange entre spécialistes. Les discussions ont démontré que la santé n'est pas un état, mais bien un processus en évolution et qu'il s'agit de déterminer comment des personnes en bonne santé, mais avec des restrictions, peuvent avoir malgré tout un mode de vie qui fonctionne. Les personnes expertes dans ce domaine souhaitent une plus forte coordination entre les spécialistes, et la construction d'une identité commune qui aura comme conséquence de fortifier la recherche en santé en sciences sociales. Ces buts seront atteints grâce à la mise sur pied d'un réseau d'experts du domaine de la santé en sciences sociales.

Informations complémentaires

Medical Humanities:

<http://www.akademien-schweiz.ch/fr/index/Projekte-und-Themen/Gesundheitssystem-im-Wandel/Medical-Humanities.html>

36

Gesundheitsforschung in der Schweiz:

<http://www.sagw.ch/de/sagw/veranstaltungen/sagw-agenda-2013/vst13-wiw/gesundheitsforschung.html>

Système de santé durable:

<http://www.akademien-schweiz.ch/fr/index/Projekte-und-Themen/Gesundheitssystem-im-Wandel.html>

Gesundheit – nicht nur ein Thema für die Medizin

(bk) Das medizinische Versorgungssystem der Schweiz ist ausgesprochen leistungsfähig, aber auch teuer. Nicht immer tragen jedoch medizinische Interventionen auch zur Verbesserung der Lebensqualität bei. Wie Gesundheit und Lebensqualität gefördert und erhalten werden und welchen Beitrag die Sozialwissenschaften dazu leisten können, war Thema an der SAGW-Tagung «Gesundheitsforschung. Perspektiven der Sozialwissenschaften».

Zurzeit wird vor allem Krankheitsforschung betrieben, nicht Gesundheitsforschung, dabei ist der Erhalt der Gesundheit ebenso wichtig, wenn nicht wichtiger, wie deren Wiederherstellung. Am 14. Juni trafen sich an der Universität Freiburg VertreterInnen der unterschiedlichsten Disziplinen, um anhand der Konzepte Lebensqualität, Vulnerabilität und Resilienz darüber zu beraten, welchen Beitrag die Sozialwissenschaften zum Erhalt der Gesundheit leisten können. Als Basis der Diskussion diente die von der SAGW in Auftrag gegebene Studie «Gesundheitsforschung in der Schweiz – Thematische Schwerpunkte, institutionelle Verankerung».*

Lebensqualität im Zentrum

Für María Ángeles Durán von der Universität Madrid zeichnet sich eine der grössten Herausforderungen im Gesundheitswesen nicht im Bereich der Medizin, sondern im Bereich der Gesellschaft ab: Das informelle Pflegesystem, bisweilen wichtiger als das medizinische Gesundheitssystem, kann nicht mehr als gegeben vorausgesetzt werden. Wir leben immer länger und der Pflegebedarf in unserer alternden Gesellschaft nimmt zu. Bisher wird die Pflege meist von Angehörigen übernommen, und zwar von Frauen. Aber nicht alle haben Angehörige, und mit der neuen Rollenverteilung können und wollen die Frauen diese Pflege immer weniger übernehmen. Und welche Möglichkeiten wird es dann für jene geben, die weder Angehörige noch genügend

Ein Podium der Tagung (v.l.n.r.): Markus Zürcher, Peter C. Meyer, Claudine Burton-Jeangros und Mike Martin.

Geld für die Pflege haben? Die soziale Frage ist zentral in der Gesundheitsforschung. Sie beeinflusst das Wohlbefinden nicht erst im Alter, sondern bereits vor der Geburt und hat erheblichen Einfluss auf die Vulnerabilität einer Person.

Gesundheit wird vom sozialen Umfeld beeinflusst

Wer vulnerabel ist, reagiert eher mit Stress auf ein schwieriges Ereignis und dessen Verarbeitung. Vulnerabilität wird einerseits von physiologischen und psychischen Aspekten der Persönlichkeit, in einem starken Ausmass aber auch vom Lebensverlauf und dessen Wechselwirkungen mit der sozialen Situation beeinflusst. Wer aus schwierigen sozialen Verhältnissen kommt, ist eher krank, und wer krank ist, findet weniger sozialen Halt. Dies prägt auch die Erfahrungen, die eine Person macht. Von den bisher gemachten Erfahrungen wiederum hängt die Reaktion auf neue schwierige Situationen und deren Bewältigung ab. Ulrike Ehlert von der Universität Zürich nennt zwei Arten von Stressbewältigung: erfolgreiche Anpassung (Resilienz) oder Fehlanpassungen (Burn-out/Krankheit).

Die Lebensqualität wird somit vom Umgang mit Herausforderungen beeinflusst. Dario Spini von der Universität Lausanne votiert dafür, Gesundheitsforschung nicht auf die Gesundheit zu beschränken, sondern das soziale Umfeld mit einzubeziehen.

Anforderungen an die Sozialwissenschaften

Im gegenwärtigen medizinischen Gesundheitsparadigma sind die sozialen Faktoren sekundär und dienen vor allem der Erklärung. Dabei setzt ein gesunder Lebensstil gewisse Handlungs- und Entscheidungsspielräume voraus, welche wiederum von der sozialen Gerechtigkeit einer Gesellschaft beeinflusst werden. Thomas Abel von der Universität Bern fordert kohärente Theorien zu den sozialen Bedingungen und Prozessen von Gesundheit und eine sozialwissenschaftliche Gesundheitsdefinition.

Schlussfolgerungen und Ausblick

Im Verlauf der Tagung wurde deutlich, dass sich die Forschenden zusammenschliessen und konkrete Themen zur Gesundheitsforschung definieren müssen. Der Vorschlag von Peter C. Meyer, ZHAW, ein gemeinsames Netzwerk zu bilden und eine gemeinsame Agenda zu erarbeiten, wurde begrüsst. Die SAGW hat sich bereit erklärt, die nötige Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. M. Zürcher wies zudem darauf hin, dass in Zusammenarbeit mit FORS bereits Bestrebungen im Gange sind und dass demnächst eine Website zu diesem Thema verfügbar sein wird.

Hinweis

Download der Studie unter:

Gesundheitssoziologische Themen und Arbeitsfelder

Peter C. Meyer, Direktor des Departements Gesundheit
ZHAW

38

Die Gesundheitssoziologie entwickelt sich in der Schweiz vorwiegend ausserhalb der Stammdisziplin Soziologie und ist dabei auf die wissenschaftlichen Grundlagen der angelsächsischen Gesundheits- und Medizinsoziologie angewiesen. In interdisziplinärer und transdisziplinärer Zusammenarbeit kann sie einen wirksamen Beitrag zur Verbesserung der Bevölkerungsgesundheit und des Versorgungssystems leisten.

Seit Ende der 70er-Jahre entwickelt sich die Gesundheits- und Medizinsoziologie in der Schweiz kontinuierlich in verschiedenen interdisziplinären Feldern, vorwiegend ausserhalb der soziologischen Institute der Universitäten. Siegrist hat 1982 eine erste Situationsanalyse über die Medizinsoziologie in der Schweiz vorgenommen und kam dabei zum Schluss, dass die Qualität einiger Forschungsarbeiten gut bis sehr gut ist, dass die MedizinsoziologInnen aber weder von der Stammdisziplin, der allgemeinen Soziologie, noch von den medizinischen Fakultäten gefördert werden (Siegrist, 1982: 41–43). Diese Aussagen treffen auch noch heute, dreissig Jahre später, zu. Quantitativ und thematisch hat sich die Medizinsoziologie allerdings enorm entwickelt: von einem kleinen Grüppchen von 27 in Gesundheitsthemen spezialisierten SoziologInnen (1981, Siegrist 1982: 22) zu heute weit über hundert in verschiedenen Bereichen des Bildungs- und Gesundheitssystems tätigen Gesundheits-WissenschaftlerInnen, deren Grundausbildung ein Soziologiestudium ist. Die thematische Breite, die institutionelle Verankerung, aber auch die Verzettelung der Gesundheitssoziologie ist in der Standortbestimmung von Bänziger et al. (2012) gut beschrieben.

Schwierige Situation im deutschen Sprachraum

Die Situation der Gesundheitssoziologie ist ähnlich im ganzen deutschen Sprachraum: Sie ist gekennzeichnet durch eine breite, meist interdisziplinär angelegte

Tätigkeit in Lehre, Forschung und Praxis, vorwiegend ausserhalb der Stammdisziplin Soziologie. Ein eigenständiges thematisches Profil kann die Gesundheitssoziologie im deutschen Sprachraum nicht entwickeln, ganz im Gegensatz zum angelsächsischen Sprachraum, insbesondere in Grossbritannien und in den USA, wo die Gesundheits- und Medizinsoziologie eigenständig, vielfältig und sowohl innerhalb als auch ausserhalb der Universitäten langfristig stabil institutionalisiert und wirksam ist.

Es gibt meiner Einschätzung nach nur zwei hochrangige, spezialisierte, gesundheitssoziologische Zeitschriften: das in Grossbritannien herausgegebene «Sociology of Health and Illness (SHI)» und das von der American Sociological Association herausgegebene «Journal of Health and Social Behavior (JHSB)». Die in diesen beiden Zeitschriften erscheinenden Artikel zeigen den aktuellen Stand der gesundheitssoziologischen Themen und Diskurse. Zur gleichen Liga gehört nur noch die Zeitschrift «Social Science and Medicine», die allerdings gemäss ihrem Titel thematisch neben der Gesundheitssoziologie unter anderem auch die Gesundheitspsychologie und -ethnologie umfasst.

Thematische Schwerpunkte der Gesundheitssoziologie

In einer vergleichenden inhaltsanalytischen Analyse von Artikeln in neun führenden soziologischen Zeitschriften Grossbritanniens und der USA zeigt Seale (2008) die thematischen Schwerpunkte der Gesundheitssoziologie. Er erfasst das thematische Feld der Gesundheitssoziologie in einer 6-Felder-Tafel, in der die dichotome Dimension «in der Medizin» versus «der Medizin» kombiniert wird mit der Dimension der Analyseebene «individuell», «sozial» und «sozietal» (Seale, 2008: 678). Daraus ergibt sich eine hervorragende Übersicht über die Themen der Gesundheitssoziologie, an der sich auch Schweizer SoziologInnen orientieren können (Tabelle 1).

Tabelle 1: Inhalte der Medizin- und Gesundheitssoziologie

	Soziologie in Medizin	Soziologie der Medizin/Gesundheit
Individuelle Ebene	<ul style="list-style-type: none"> • Gesundheits- und Krankheitsverhalten • Laienkonzepte, Laienüberweisung • Sozialer Stress und soziale Unterstützung • Compliance, Kooperation zwischen Patienten und Professionellen 	<ul style="list-style-type: none"> • Soziale Konstruktion von Krankheit und medizinischem Wissen • Soziologie des Körpers • Narrative Konstruktion von Selbst und Identität
Soziale Ebene	<ul style="list-style-type: none"> • Soziale Verursachung (und Folgen) von Krankheiten • Soziale Epidemiologie • Evaluation von Interventionen • Gesundheitsförderung und /bildung • Gesundheitliche Ungleichheiten 	<ul style="list-style-type: none"> • Medizinische Dominanz/Macht und interprofessionelle Rivalität • Konflikte in den Beziehungen zwischen Laien und Professionellen • Medikalisierung • Ideologie und Diskurs der Manager-Perspektive
Sozietale Ebene Gesamt-Gesellschaft	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluation und Verbesserung staatlicher Policies und Interventionen • Analyse und Förderung des sozialen Kapitals in der Gemeinde 	<ul style="list-style-type: none"> • Wirkungen der Ökonomisierung und Globalisierung auf das Gesundheitsversorgungssystem • Gesundheitsbezogene soziale Bewegungen • Überwachung und soziale Kontrolle durch den Staat

Quelle: Seale 2008, S. 678, übersetzt von P.C. Meyer.

Wie sieht die Zukunft der Gesundheitssoziologie aus?

In der Schweiz werden wir weiterhin auf die angelsächsische Gesundheitssoziologie angewiesen sein, wenn wir an den neuesten Erkenntnissen partizipieren wollen. In einer Übersicht über 50 Jahre Medizinsoziologie in einem Extra Issue des JHSB kommen Rosich und Hankin (2010) zu zwei zentralen Schlussfolgerungen betreffend praktische Implikationen medizinsoziologischer Forschung:

1. «Sociological research provides essential insights for policies to reduce disparities and inequalities in health» (Rosich & Hankin, 2010: S7)
2. «Sociological research suggests keys to what is needed to achieve comprehensive health reform» (Rosich & Hankin, 2010: S8)

Während für theoriegeleitete Grundlagenforschung die Situation in der Schweiz weiterhin ungünstig ist, besteht eine wachsende Chance, angewandte interdisziplinäre und zunehmend auch transdisziplinäre Forschung und Entwicklung im Bereich Gesundheit zu stärken. Dabei können VertreterInnen der Soziologie in Zusammenarbeit mit VertreterInnen anderer Sozialwissenschaften, der Ökonomie und der Medizin einen relevanten Beitrag zur Veränderung der Wirklichkeit leisten. Ein hervorragendes Beispiel dafür ist die Entwicklung von Gesundheitszielen in Österreich, die sehr stark auf soziologischen Erkenntnissen beruhen (Bundesministerium für Gesundheit 2012).

Literaturhinweise

Bänziger, Andreas; Treusch, Yvonne; Rüesch, Peter; Page, Julie (2012): Gesundheitsforschung in der Schweiz – Thematische Schwerpunkte, institutionelle Verankerung. Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften, Bern.

Bundesministerium für Gesundheit (Hrsg. 2012): Rahmen-Gesundheitsziele, Wien, Download von www.gesundheitsziele-oesterreich.at

Seale, Clive (2008): Mapping the field of medical sociology: a comparative analysis of journals. *Sociology of Health and Illness*, 30, 677–695.

Siegrist, Johannes (1982): Soziologie in der Medizin. Erkenntnisse, Anwendungsmöglichkeiten und spezielle Situation in der Schweiz. Hefte des Sandoz-Instituts für Gesundheits- und sozio-ökonomische Studien, Nr. 4, Genf.

Rosich, Katherine J.; Hankin, Janet R. (2010): Executive summary: What do we know? Key findings from 50 years of medical sociology. *Journal of Health and Social Behavior*, Extra Issue 51(S), S1-S9.

40

Zum Autor

Prof. Dr. Peter C. Meyer

Prof. Dr. Peter C. Meyer studierte an der Universität Zürich Soziologie, Publizistik und Wirtschaftsgeschichte. Er wurde 1996 habilitiert und 2003 zum Titularprofessor für Soziologie mit

besonderer Berücksichtigung der Gesundheitssoziologie an der Universität Zürich gewählt. Seit 2006 ist er (Gründungs-)Direktor des Departements Gesundheit der ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Vor seiner Tätigkeit an der ZHAW war Peter C. Meyer von 2001 bis 2005 (Gründungs-)Leiter des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums (Obsan) in Neuchâtel. Von 1978 bis 2001 übernahm er verschiedene leitende Forschungsstellen an der Medizinischen Fakultät der Universität Zürich im Bereich (Sozial-)Psychiatrie und Psychosoziale Medizin.

Krankheitsbewältigung und Lebensqualität

Mike Martin, Universität Zürich

Seit die Diskussion um die Konzepte von «Gesundheit» und «Lebensqualität» neu lanciert ist, stehen die aktuellen Modelle zur Untersuchung von Lebensqualität als Mass für die Qualität von der Versorgung von PatientInnen mit bestehenden (chronischen) Erkrankungen auf dem Prüfstand. Insgesamt gilt bereits, dass der Trend von der Messung von Versorgungsqualität zur zusätzlichen Messung von individueller Lebensqualität geht. Wie kann dieser Trend erklärt werden?

In vielen Bereichen der Erforschung von Erkrankungen und effizienten Interventionen zu deren Bewältigung sind Fragen der therapeutischen Compliance und der eigenen Selbstwirksamkeits-Erfahrung zentral. So wird oft angenommen, dass abhängig vom Erleben der Kontrolle über die Folgen der Erkrankung und vom Vertrauen in die Fähigkeit zur Krankheitsbewältigung zusammen mit einem ausreichenden Repertoire an erkrankungsspezifischen Coping-Strategien die Compliance hoch und das Behandlungsergebnis optimal sind. Zur Erforschung dieser Zusammenhänge werden in der klinischen Forschung meist Gruppen symptomatischer Personen untersucht und interindividuelle Unterschiede in Compliance und Therapieerfolg mit den interindividuellen Unterschieden in den Prädiktoren in Beziehung gesetzt. Dabei finden sich häufig statistisch signifikante, jedoch oft geringe Effekte, die für den individuellen Einzelfall nur wenig prädiktive Kraft haben.

Optimierung der Lebensqualität als neuer Forschungsansatz

Ganz aktuelle sozial- und geisteswissenschaftliche Forschungsansätze ergeben hier völlig neue Perspektiven, da sie eine lange Tradition der Untersuchung der historisch-kulturellen Bedingtheit individueller Entwicklung haben. Nimmt man entsprechend an, dass bei jeder Person Krankheitssymptome systematisch, allerdings je unterschiedlich sowohl mit vielen ande-

ren Beeinträchtigungen als auch mit vielen anderen Ressourcen und Zielen einer Person zusammenhängen, dann ist Lebensqualität zu verstehen als der Prozess ihrer Herstellung und Stabilisierung. Die Forschungsfragen, die sich aus der Kombination von sozialwissenschaftlichen mit klinischen Perspektiven ergeben, sind im Hinblick auf Krankheitsbewältigung völlig neu: etwa wie man mit möglichst wenigen Parametern die Lebensqualität erkrankter wie gesunder Personen (da alle Einzelpersonen sowohl Beeinträchtigungen wie Ressourcen aufweisen ist der Streit darüber, wer nun als gesund und wer als krank gelten soll, praktisch obsolet und für die Behandlung irrelevant) angesichts von Belastungen und Zielen optimieren kann.

Tragbare Behandlung bei Multimorbidität

Beispiel für die innovative Kraft einer Kombination klinischer und sozialwissenschaftlicher Perspektiven ist das Netzwerk «Multimorbidity.NET», welches gerade an der UZH gegründet wurde. Statt zu erforschen, welche zusätzlichen Interventionen zu einer Verbesserung führt, wird hier erforscht, welches die «Least Complex Intervention (LCI)» ist, also die Interventionskombination, die bei gleicher Effizienz am wenigsten komplex und individuell tatsächlich umsetzbar ist. Dieser Forschungsansatz hat das enorme Potenzial, die Über-Verschreibung von Behandlungen um 40% zu senken und die multiple Gesamt-Compliance Betroffener um 40% zu erhöhen. Die Folgen nicht nur für die Forschung, sondern auch für das gesamte Gesundheitswesen wie die individuell Betroffenen sind enorm, und der Ansatz dürfte ein völlig neues Forschungsfeld erschliessen.

Zum Autor

Mike Martin

Mike Martin (*1965) ist seit 2002 Professor für Gerontopsychologie an der Universität Zürich. Er leitet dort das Zentrum für Gerontologie und ist Co-Direktor des internationalen Zentrums für Plastizitätsforschung (INAPIC), des Netzwerks Multimorbidity NET und des Universitären Forschungsschwerpunkts «Dynamik gesunden Alterns». Zentraler Forschungsgegenstand ist die längsschnittige Untersuchung gesundheits- und lebensqualitätsstabilisierender Ressourcen-Entwicklung im Alter ab 50 Jahren. Martin ist Mitglied des Editorial Board der Zeitschriften Gesundheitspsychologie, Gerontology und Journal of Gerontopsychology and Geriatric Psychiatry und vertritt dort die sozialwissenschaftliche Gesundheitsforschung.

Situation des sciences sociales de la médecine et de la santé

Francesco Panese, professeur d'études sociales des sciences et de la médecine à l'Université de Lausanne

42

Notre société connaît depuis peu une médicalisation du social, et, à l'inverse, une socialisation de la médecine. Les apports des sciences sociales de la médecine et de la santé constituent plus que jamais une piste de recherche importante. Des dynamiques collaboratives entre deux mondes, le social d'une part, et la médecine d'autre part, permettent la convergence du médical, du sanitaire et du social et constituent ainsi une zone d'échange qui respecte les spécialités et points de vue de chaque acteur.

Entre médicalisation et socialisation

Dès les années 1950, les thèmes et terrains médicaux ont foisonné dans le champ de l'analyse sociale. Cette situation découle en partie d'un constat anthropologique: «Medicine has helped make us the kinds of living creatures that we have become at the start of the 21st century. [...] Medicine [...] makes us what we are by reshaping the relations of meaning through which we experience our worlds.»¹. Ce constat se situe à la croisée de deux phénomènes majeurs. D'une part, la *médicalisation et la sanitarisation*² du social: un nombre sans cesse croissant de conditions ou de situations de la vie quotidienne sont devenues des questions médicales, déléguées aux médecins et autres professionnels de la santé reconnus comme tels par les systèmes de sécurité sociale³. D'autre part, la *socialisation de la médecine et de la santé*: la pratique médicale et les dispositifs de santé sont devenus de plus en plus socialement hétéronomes, sur le plan organisationnel et institutionnel, comme

aux niveaux de la production des connaissances médicales⁴ et des pratiques cliniques; ces dernières étant notamment marquées par l'intégration dans la clinique de facteurs sociaux et culturels participant des désordres organiques et psychiques (disparités, vulnérabilités, traditions, etc.) et, symétriquement, par la reconnaissance de la dimension expérientielle des patients façonnés par leur parcours thérapeutique et leur environnement social.

Des postures différenciées

Cette brève mise en perspective permet d'esquisser les apports des sciences sociales de la médecine et de la santé. Ils sont intimement liés à l'articulation différenciée des sciences sociales aux mondes médicaux et sanitaires. Grossièrement dit, les productions du domaine se distribuent entre deux pôles: d'un côté, les approches «externalistes» qui privilégient les facteurs externes des évolutions médicales et sanitaires, et qui déploient leurs effets plutôt sur la gouvernance des systèmes de santé; de l'autre, la «sociologie embarquée»⁵ qui, parce qu'elle participe de l'«intervention», est susceptible d'avoir des effets plus marqués sur les situations et les pratiques concrètes de prise en charge. Notons que cette distribution est aussi corrélée, sur le plan socio-institutionnel, à des modes d'insertion eux-aussi différenciés des chercheurs et, sur les plans épistémologiques et méthodologiques, à des protocoles de recherche assez différents, caractérisés par une intégration variable du «terrain». L'une des modalités les plus intégratives serait la «Participatory research» en santé qui implique «the co-construction of research between researchers and people affected by the issues under study (e.g., patients, community members, community health professionals, representatives of community-based organizations) and/or decision makers who apply research findings (e.g., health managers, policymakers, community leaders).»⁶

1 Nikolas Rose, «Beyond medicalisation», *The Lancet* 369 (2007) 700-702, 701.

2 Fassin F. (2000): «Entre politiques du vivant et politiques de la vie. Pour une anthropologie de la santé», *Anthropologie et sociétés*, 24, 95-116.

3 Panese F., Barras V. (2008): «Médicalisation de la <vie> et reconfigurations médicales», *Revue de sciences sociales*, n° spécial «Éthique et santé», 39.

4 Cf. par ex. les apports de l'épistémologie sociale de la médecine: Berg M., Mol A. (ed.) (1998): *Differences in Medicine: Unraveling Practices, Techniques, and Bodies*. Durham, N.C.: Duke University Press, 1998.

5 Bourrier M. (2010): «Pour une sociologie «embarquée» des univers à risque?», *Tsantsa, Revue de la société suisse d'Ethnologie*, N° 15, «Anthropologie et journalisme», pp. 28-37.

6 Jagosh J, Macaulay AC, Pluye P, Salsberg J, Bush PL, Henderson J, Sirett E, Wong G, Cargo M, Herbert CP, Seifer SD, Green LW, Greenhalgh T. (2012): «Uncovering the benefits of participatory research: implications of a realist review for health research and practice», *Milbank Quarterly*, 90(2): 311-46.

Des régimes d'action contrastés

Ces différentes approches sont bien sûr traversées par des enjeux épistémologiques et institutionnels, mais leur coexistence témoigne de la variété des régimes d'action, potentielle ou avérée, des sciences sociales de la médecine et de la santé. Cette variété se distribue aujourd'hui sur le large spectre des «mondes sociaux» de la médecine et de la santé, où des groupes d'acteurs souvent hétérogènes développent des activités spécifiques dans le cadre de situations ayant une proximité variable avec les pratiques thérapeutiques ou de soins: de la clinique singularisée au management organisationnel, institutionnel et politique de la santé, en passant par l'épidémiologie sociale ou encore la santé publique. A chacun de ces niveaux, les apports des sciences sociales de la médecine et de la santé se font en fonction des postures adoptées et des protocoles de recherche mis en œuvre. Ces apports peuvent être distingués en trois dimensions: la dimension *opératoire* au niveau de l'évolution des pratiques médicales ou de soin, la dimension *réflexive* au niveau des praticiens et des patients quant à leur rôle dans la production et les usages des dispositifs médicaux et sanitaires et, enfin, la dimension de *critique sociale* de la manière dont la médecine produit, maintient et utilise son autorité à travers les champs sociaux.

Pertinence et collaboration

La pertinence des sciences sociales pour l'évolution des mondes médicaux et sanitaires nécessite l'aménagement de conditions pour que des dynamiques collaboratives se développent, permettant ainsi de faire converger les versions médicales, sanitaires et sociales vers des objets partagés au niveau de la recherche et/ou de l'intervention. Ceci ne conduit pas à renoncer à la critique, ni au refus de la controverse ou au gommage des spécificités heuristiques et disciplinaires. Il s'agit plutôt d'élaborer des règles d'échange qui, si elles sont partagées par les acteurs impliqués, permettent la collaboration, même si chacun attribue une signification différente aux objets échangés: qu'il s'agisse des évolutions de la clinique, des transformations des pratiques médicales, des reconfigurations des politiques de santé, etc. L'établissement de ces règles nécessite des «zones d'échanges»⁷ permettant une certaine proximité des acteurs, qui pourrait être mieux institutionnalisée dans des dispositifs de recherche «co-élaborative» qui

intégrerait la démarche participative au cœur même de la communauté des chercheurs et des praticiens entre médecine et sciences sociales. Ce serait là un moyen de poursuivre une voie ancienne, entr'ouverte à l'orée du développement du modèle bio-psycho-social, lorsque médecins et sociologues s'accordaient pour dire que «modern comprehensive medical care cannot disregard the problems of equilibrium in personal and social relationships affecting the person in sickness and health».⁸ C'était en 1954.

8 Simmons L. W., Harold G. W. (1954): *Social Science in Medicine*. New York: Russell Sage Foundation. Cf. la recension de Rice E. P. (1955) «Social Science in Medicine», *American Journal of Public Health and the Nation's Health*, Vol. 45, No. 2, pp. 246-247.

L'auteur

Francesco Panese

Francesco Panese est professeur d'études sociales des sciences et de la médecine à l'Université de Lausanne. Depuis 1999 il est directeur du Musée

de la main, une institution consacrée à la culture scientifique et médicale. Il a dirigé le Collège des Humanités de l'EPFL de 2008 à 2013. Ses recherches portent sur l'épistémologie sociale et historique des sciences et de la médecine – en particulier sur les cultures visuelles dans ces domaines – et plus largement sur les relations entre science, médecine et société. Ses recherches en cours sont consacrées aux neurosciences, au transfert de connaissances en médecine entre la recherche et la clinique et à la question de la précarité des patients dans les relations de soin.

7 La notion de «trading zone» est développée par Galison P. (1997): *Image and logic: a material culture of microphysics*, Chicago: University of Chicago Press.

Lebensqualität und Alltagsbewältigung

Ulrike Ehlert, Universität Zürich, Psychologisches Institut, Klinische Psychologie und Psychotherapie

44

Lebensqualität hängt von einer Vielzahl von objektiven und subjektiven Faktoren ab. Einer dieser Faktoren ist das Ausmass an erlebtem Stress. Langanhaltender oder akuter, sehr stark belastender Stress kann zu psychobiologischen Fehlanspassungen führen, die sich letztendlich in Krankheiten und damit einer deutlich reduzierten Lebensqualität manifestieren können. Die aktuelle Forschung verweist jedoch darauf, dass es eine ganze Reihe von psychobiologischen Schutzfaktoren gibt, die negative Stressfolgen reduzieren können.

Neben Schutzhormonen wie Oxytocin und Östrogen scheinen spezifische Einstellungen und Persönlichkeitsmerkmale die Alltagsbewältigung zu erleichtern. Für die künftige Forschung ist es besonders bedeutsam, spezifische Lebensphasen zu berücksichtigen, individuelle Ressourcen der Belastungsbewältigung zu identifizieren, bei Menschen im höheren Alter Multimorbiditäten zu berücksichtigen und die Lebensqualität unter den dann gegebenen Voraussetzungen zu stärken.

Forschungslage

Eine hohe Lebensqualität ist ein Zustand, den nahezu alle Menschen anstreben. Dementsprechend ist Expertenwissen gefragt, das darüber aufklärt, wie dieser Zustand erreicht und stabilisiert werden kann. Um solche Antworten geben zu können, ist es u.a. notwendig, den Aufmerksamkeitsfokus von belastungs- und pathologieorientierten Forschungsansätzen wie beispielsweise der Untersuchung langfristiger Folgen frühkindlicher adversiver Lebensbedingungen (Ehlert, in press) hin zu gesundheitsfördernden bzw. gesundheitsstabilisierenden Fragestellungen zu lenken. Auch ist es notwendig, psychische und physische Befindlichkeit gemeinsam zu betrachten. Prospektive Längsschnittstudien sind eine Strategie, Prädiktoren von Lebensqualität zu erfassen.

Psychologische Schutzfaktoren

Interessanterweise verweisen verschiedenste psychologisch orientierte Studien darauf hin, dass weniger objektive Faktoren wie der sozioökonomische Status mit Gesundheit einhergehen als überdauernde Persönlichkeitskonstrukte wie Optimismus (Dainese et al., 2011) und Kohärenzgefühl (Sommer & Ehlert, 2004) oder Stressbewältigungsstrategien wie Resilienz (Bonanno et al., 2004) und «Benefit Finding» (Sears, Stanton & Danoff-Burg, 2003). Auch zeigt sich, dass der Anstieg von Stresshormonen als Folge von akutem Stress bei Menschen mit einem normentsprechenden, aber auch bei Patienten mit einem chronisch erhöhten Blutdruck durch eine positive Emotionsregulation gedämpft werden kann (Wirtz et al., 2006). Gemeinsam ist diesen Forschungsergebnissen die Erkenntnis, dass Belastungen Bestandteil menschlicher Erfahrungen sind und dementsprechend die Frage nach der individuellen Lebensqualität vom Umgang (Coping) mit diesen Erfahrungen abhängt.

Physiologische Schutzfaktoren

Neben den oben genannten psychologischen Einflussfaktoren gibt es auch physiologische Schutzfaktoren, die dazu beitragen, Stressoren weniger negativ zu verarbeiten. So zeigt sich beispielsweise, dass bei Frauen Lebensstil-Merkmale wie das Essverhalten vom individuellen Östrogenspiegel beeinflusst werden (Asarian & Geary, 2006) und dass bei beiden Geschlechtern akute physiologische Stressreaktionen durch Oxytocinstimulation (pharmakologisch mittels Nasenspray oder durch eine Massage) gedämpft werden können (Heinrichs et al., 2003; Ditzen et al., 2007). Aus den genannten Oxytocinstudien ergab sich jedoch auch, dass die hormonellen Effekte von psychischen Faktoren wie sozialer Unterstützung und von Geschlechtsmerkmalen moduliert werden. Lebensqualität bedeutet in diesem Zusammenhang, dass es für eine günstige Alltagsbewältigung das Zusammenspiel spezifischer physiologischer und psychischer Konstellationen braucht.

Künftige Forschungsfragen

Interdisziplinärer Erkenntnisgewinn stellt eine ausgezeichnete Basis für die Erforschung psychobiologischer Einflussfaktoren auf die Lebensqualität dar. Um die langfristigen Effekte spezifischer Lebensbedingungen und das Zusammenspiel psychischer und physiologischer, einschliesslich genetischer und epigenetischer Variablen, aufklären zu können, bedarf es empirischer Forschung, die longitudinal prospektiv, nach Möglichkeit als Kohortenstudien, angelegt ist.

Literatur

- Asarian L., Geary N. (2006). Modulation of appetite by gonadal steroid hormones. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological Sciences* 361, 1251-1263.
- Bonanno, G.A., Papa, A., Lalande, K., Westphal, M. & Coifman, K. (2004). The importance of being flexible: the ability to both enhance and suppress emotional expression predicts long-term adjustment. *Psychological Science*, 15, 482-487.
- Dainese, S.M., Allemand, M., Ribeiro, N., Bayram, S., Martin, M. & Ehlert, U. (2011). Protective factors in midlife – How do people stay healthy? *The Journal of Gerontopsychology and Geriatric Psychiatry* 24, 19-29.
- Ditzen, B., Neumann, I. D., Bodenmann, G., von Dawans, B., Turner, R.A., Ehlert, U. & Heinrichs M. (2007). Effects of different kinds of couple interaction on cortisol and heart rate responses to stress in women. *Psychoneuroendocrinology* 32, 565-574.
- Ehlert, U. (in press). Invited review: Enduring psychobiological effects of childhood adversity. *Psychoneuroendocrinology*.
- Heinrichs, M., Baumgartner, T., Kirschbaum, C. & Ehlert, U. (2003). Social support and oxytocin interact to suppress cortisol and subjective responses to psychosocial stress. *Biological Psychiatry* 54, 1389-1398.
- Sears, S.R., Stanton, A.L. & Danoff-Burg S. (2003). The yellow brick road and the emerald city: benefit finding, positive reappraisal coping and posttraumatic growth in women with early-stage breast cancer. *Health Psychology* 22, 487-497.
- Sommer, I. & Ehlert, U. (2004). Adjustment to trauma exposure: Prevalence of posttraumatic stress disorder symptoms in Swiss mountain guides. *Journal of Psychosomatic Research* 57, 329-335.
- Wirtz, P.H., von Känel, R., Mohiyeddini, C., Emini, L., Ruedisueli, K., Groessbauer, S. & Ehlert U. (2006). Low social support and poor emotional regulation are associated with increased stress hormone reactivity to mental stress in systemic hypertension. *Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism* 91, 3857-3865.

Zur Autorin

Prof. Dr. Ulrike Ehlert

Prof. Dr. Ulrike Ehlert studierte Psychologie und Soziologie an der Universität in Trier, wo sie 1988 promovierte und 1999 habilitiert wurde. Sie ist zudem Psychotherapeutin und Supervisorin für Kognitive Verhaltenstherapie. Seit 1999 ist sie Ordinaria für Klinische Psychologie und Psychotherapie an der Universität Zürich. Sie leitet die Arbeitsgruppe für Verhaltensneurobiologie am Zentrum für Neurowissenschaften der Universität und der ETH Zürich, die Postgradualen Weiterbildungen in Kognitiver Verhaltenstherapie und Verhaltensmedizin sowie in Klinischer Supervision sowie das Ambulatorium für Kognitive Verhaltenstherapie und Verhaltensmedizin im Psychotherapiezentrum der Universität Zürich.

Lebensqualität im Alter

Stefanie Eicher, Zentrum für Gerontologie,
Universität Zürich

46

Gesundheit und Autonomie sind in jedem Alter entscheidende Kriterien der Lebensqualität. Was aber passiert mit der Lebensqualität, wenn sich mit zunehmendem Alter bei eben diesen Kriterien Einschränkungen abzeichnen? Entgegen der naheliegenden Schlussfolgerung einer Abnahme, deuten Forschungsbefunde auf einen stabilen Verlauf des Wohlbefindens und der Lebenszufriedenheit über das Erwachsenenalter hin.

Dieser Befund kann dahingehend interpretiert werden, dass speziell ältere Menschen über ein hohes adaptives Potenzial verfügen, welches ihnen erlaubt, auch angesichts von Gesundheitseinbussen und Autonomieverlusten, ein hohes Mass an Lebensqualität zu erleben. Über adaptive Potenziale wurde viel geforscht und man weiss heute beispielsweise, dass der Einsatz von Strategien zur Anpassung der eigenen Ziele, Prioritäten und Ansprüche (Akkommodation) und Strategien zur Anpassung der eigenen Lebensumwelt (Assimilation) im Alter wichtige Regulatoren für die Erhaltung von Wohlbefinden und psychischer Gesundheit sind.

Proaktive Stabilisierung der Lebensqualität

Die Untersuchung solcher regulatorischen Strategien konzentrierte sich bis anhin schwerpunktmässig auf den Umgang mit Verlusten, das heisst darauf, wie Menschen reagieren, wenn sie mit Einbussen z.B. in der alltäglichen Funktionsfähigkeit konfrontiert sind. Es ist aber davon auszugehen, dass sich die Strategien, welche als Reaktion auf bereits eingetretene Verluste eingesetzt werden, von denjenigen unterscheiden, die zur proaktiven Stabilisierung einer zufriedenstellenden Lebensqualität angewendet werden. Gerade dieses Wissen um Strategien und Handlungsmöglichkeiten zur proaktiven Stabilisierung von Lebensqualität ist vor dem Hintergrund demographischer Entwicklungen und in Bezug auf Interventionen zur Krankheitsprävention sehr zentral. Die Forschung rund um das sogenannte «aktive Altern» hat hier bereits grundlegende

Erkenntnisse hervorgebracht, etwa, dass sich ein aktiver Lebensstil positiv auf den weiteren Verlauf der Lebensqualität auswirkt. Andere Aspekte, wie die Frage, ob und wie die Stabilität der Lebensqualität auf individueller Ebene beeinflusst werden kann, beziehungsweise wie dieser Prozess messmethodisch erfasst werden kann, wurden hingegen noch wenig beleuchtet.

Trend zur Individualisierung

Im Zusammenhang mit der Erforschung von Lebensqualität auf individueller Ebene stellt sich aber zugleich die Schwierigkeit, dass empirische Befunde, die auf Gruppenvergleichen basieren, nur begrenzt auf einzelne Individuen übertragbar sind. Individuelle Lebensqualitäts-Verläufe präsentieren sich, graphisch betrachtet, nur in seltenen Fällen als Gerade mit hoher Ausprägung, ein optimaler Einsatz regulatorischer Strategien gestaltet sich je nach Lebenssituation unterschiedlich und ein hohes Mass an Aktivitäten kann in bestimmten Lebenssituationen auch dysfunktional sein. Unter anderem aufgrund dieser ausgeprägten Heterogenität der Lebensphase Alter, kann in den Gesundheitswissenschaften aus heutiger Sicht ein Trend in Richtung Individualisierung beobachtet werden. Dieser zeigt sich in der Definition und Messung von Lebensqualität wie auch in der Konzeptualisierung von lebensqualitätsfördernden Interventionen und deren Evaluation, das heisst, idiosynkratische Aspekte werden vermehrt und detaillierter berücksichtigt. Diese Tendenz ist begrüßenswert, weil sie es im Sinne translationaler Forschung erlaubt, Forschungsbefunde zeitnah und ökonomisch in die Praxis zu transferieren. Trotzdem braucht es in diesem Bereich weiterführende Forschung, insbesondere die Entwicklung geeigneter Instrumente, die eine Messung von Lebensqualität mit hohem Individualisierungsgrad ermöglichen und gleichzeitig interpersonelle Vergleiche zulassen. Das kürzlich publizierte Modell der funktionalen Lebensqualität bietet hierzu eine gute theoretische Grundlage.

Neue Forschungsprojekte

Damit sich die Fokussierung auf das Individuum nicht als blosser Trend erweist, sondern als Standard in der Gesundheitsforschung etabliert werden kann, sind verschiedene Forschungsprojekte im Bereich der individualisierten Interventions- und Evaluationsforschung denkbar, wünschenswert und notwendig – schliesslich ist die Förderung und Erhaltung der Lebensqualität des Einzelnen (nicht nur) in der Forschung eine der bedeutendsten Zielgrössen.

Zur Autorin

Stefanie Eicher

Stefanie Eicher ist Psychologin und promoviert seit 2010 am Zentrum für Gerontologie der Universität Zürich. Im Rahmen ihrer Dissertation befasst sie sich einerseits mit Lebensqualität im gesunden Alter und andererseits mit Lebensqualität bei fortgeschrittener Demenz. Daneben ist sie in weitere Projekte involviert, schwerpunktmässig zu den Themen partizipative Forschungsmethoden und Lebensqualität bei Multimorbidität.

Parcours de vie, inégalités sociales et santé

Dario Spini, Institut des sciences sociales et Pôle de recherche national LIVES, Université de Lausanne

48

Un objectif majeur du Pôle de recherche national LIVES est d'étudier la vulnérabilité et la résilience au cours de la vie dans différents domaines: formation, travail, famille et relations, migration et santé. Concernant le thème qui nous intéresse, la santé, la perspective du parcours de vie encourage les scientifiques et les institutions à l'approcher en y intégrant une perspective dynamique et en tenant compte de ses interactions avec différents domaines de vie. Pour aborder ces thèmes nous essayerons de garder en tête un regard transversal propre aux sciences sociales qui tienne compte des inégalités sociales.¹

Les études épidémiologiques ont montré que les premières étapes de la vie peuvent avoir des effets à long terme sur la santé. Le faible poids à la naissance est associé à des risques plus élevés d'obésité, de diabète, d'hypertension, et de maladies cardio-vasculaires durant la vie adulte. L'enfance est également très importante. Les recherches montrent également que l'adversité durant l'enfance (mauvais traitements physiques ou psychologiques, perte précoce d'un parent, etc.) peut aussi avoir des conséquences négatives sur

la santé à l'âge adulte, notamment par des processus de cumul de désavantages passant schématiquement de la mauvaise santé pendant l'enfance aux difficultés scolaires résultant dans une moindre ascension sociale qui *in fine* conduit à une santé relativement mauvaise dans la vie adulte par rapport à ceux qui ont eu un départ meilleur. Il faut avouer que les étapes de la vie adulte et leurs enchaînements sont aujourd'hui moins connus et que des recherches sont nécessaires pour mieux comprendre ces processus de cumul.

Le stress et la santé

Il faudrait également étendre l'étude de la diffusion de différents stress entre les domaines de la vie. Par exemple, on sait que le fait de vivre en couple est un facteur protecteur et de résilience au stress durant la vieillesse. C'est ainsi que le divorce après une longue période de vie commune peut vulnérabiliser les personnes dans la deuxième partie de la vie. A l'inverse, la santé est aussi un facteur qui influence fortement le fait de retrouver un-e partenaire après une séparation. Ainsi, les personnes fragilisées ont moins de chances de retrouver un-e partenaire après une séparation. Il est également évident que les carrières professionnelles ont un impact sur la santé, avec une usure physique et psychique plus forte dans les classes socio-économiques plus basses.

On constate, grâce à ces exemples, que c'est à travers les domaines de vie (famille, travail, etc.) et plus généralement à travers l'étude dynamique des stress (chroniques ou quotidiens) et des événements critiques que l'on comprendra mieux les dynamiques de santé. Une telle approche interdisciplinaire des parcours de vie et de santé doit encore être développée afin de mieux comprendre comment les inégalités sociales influencent les facteurs de stress au cours de la vie et les trajectoires de santé.

1 Cette publication entre dans le cadre des travaux effectués au sein du Pôle de recherche national LIVES – Surmonter la vulnérabilité: perspective du parcours de vie, financé par le Fonds national suisse. Elle est basée sur différentes publications dont Bopp, M. & Minder, C. E. (2003). Mortality by Education in German Speaking Switzerland, 1990–1997: Results from the Swiss National Cohort. *International Journal of Epidemiology*, 32, 346-354; Ferraro, K. F. (2011). Health and Aging: Early Origins, Persistent inequalities? In R. A. Settersten & J. L. Angel (eds), *Handbook of Sociology of Aging*, pp. 465-473; Palloni, A. (2006). Reproducing Inequalities: Luck, Walleys, and the Enduring Effects of Childhood Health. *Demography*, 43, 4, 587-615. Sapin, M., Spini, D. & Widmer, E. (2007). *Les parcours de vie: de l'adolescence à la vie adulte*. Lausanne: Presses Polytechniques et Universitaires Romandes. L'auteur remercie Rachel Fasel pour la relecture de ce texte et ses commentaires.

Des approches croisées pour l'avenir?

Nous proposons d'étudier les trajectoires de santé comme un processus dynamique dans une perspective de parcours de vie. Cela n'implique pas seulement l'analyse de données de santé longitudinales (et sur ce point il faut noter que l'Enquête Suisse sur la Santé est répétée tous les cinq ans, de manière transversale), mais également des enquêtes qui permettent d'analyser les effets du stress dans les différentes sphères de la vie et d'en analyser l'impact sur les trajectoires de santé. Ce type d'approche plus holistique fondé sur l'étude du stress provenant de différentes sphères de la vie (et de sa diffusion d'une sphère à l'autre) et sur la base de différents niveaux d'analyse (de l'analyse microbiologique à l'étude des contextes sociaux, en passant par le niveau individuel) milite pour une approche interdisciplinaire, défi que la recherche suisse n'est pas encore prête à relever complètement. Prenons comme exemple le manque de considération des dimensions sociales dans les études longitudinales de cohorte davantage destinées aux sciences biomédicales, ou la quasi absence de dimensions biomédicales dans les études pilotées par les sciences sociales.

Les mécanismes de compensation et les facteurs de résilience sont une piste dont il faut tenir compte

Enfin, étudier les trajectoires de santé en lien avec les stress (événements critiques, stress chroniques ou tracas quotidiens) devrait permettre de mieux comprendre comment les trajectoires de vie sont en fait constitutives des inégalités sociales et pas seulement leur résultat. Comme nous l'avons brièvement évoqué, les inégalités sociales ont des effets dès la vie intra-utérine jusqu'à la date du décès d'une personne. Dès lors, ce qui doit intéresser les chercheurs dans le futur sont les effets de cumul des (dés)avantages au cours de la vie et comment les risques d'affronter différents accidents ou problèmes de santé au cours de la vie sont reliés entre

eux (et plus seulement les risques d'avoir telle maladie ou accident à tel âge). La santé n'est cependant pas synonyme de vulnérabilité; il faut également se pencher sérieusement sur les facteurs de maintien du bien-être, sur les mécanismes de compensation et sur les facteurs de résilience au cours de la vie. Comment les individus, les réseaux sociaux et les institutions font-ils face à court et à long terme aux stress de la vie? Le chantier de l'étude des parcours de vie et de santé est énorme comme on le voit!

L'auteur

Dario Spini

Dario Spini est directeur du Pôle de recherche national LIVES (Surmonter la vulnérabilité: perspectives du parcours de vie) et professeur à la Faculté des sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne. Ses recherches s'orientent autour des thématiques de la fragilité des personnes du grand âge, de la vulnérabilité et des processus psychosociaux de régulation du bien-être, de la vulnérabilité collective et des représentations sociales normatives, et de la recherche interdisciplinaire sur les parcours de vie.

Zur empirischen Erforschung von sozialer Resilienz

Brigit Obrist, Ethnologisches Seminar, Universität Basel

50

Gemeinsam mit dem Schweizerischen Tropen- und Public Health-Institut in Afrika durchgeführte Projekte zeigten, dass der medizinisch definierte Risikoansatz als Grundlage für die Gesundheitsförderung nicht ausreicht. Was es braucht, sind Konzepte, die an den primären Ursachen von Gesundheitsproblemen ansetzen und Wege zu deren Meisterrung aufzeigen. Der Resilienzansatz kann zu diesem Perspektivenwechsel beitragen.

Aus methodologischer Sicht stellt sich die Frage, ob und wie Resilienz aus der untersuchten Realität erschlossen werden soll, da sie weder direkt beobachtet noch gemessen werden kann (Luthar et al., 2000). Wie auch immer Resilienz definiert wird, dem Begriff liegt ein normatives Konzept zugrunde, und zwar in einem doppelten Sinn: was die Bedrohung angeht und was das positive Ergebnis im Umgang mit dieser Bedrohung betrifft: Wer bestimmt die Kriterien der Beurteilung und mit welcher Begründung?

Von individueller zu sozialer Resilienz

Wir können unser eigenes – von wissenschaftlichen und von gesellschaftlichen Werten und Normen geprägtes – Verständnis von Resilienz nicht unhinterfragt auf andere Gruppen, Gesellschaften und Kontexte übertragen. Vielmehr müssen wir es mit der sozialen Praxis vor Ort in Bezug setzen. Was wird von den untersuchten Personen als Gesundheitsgefahr eingestuft? Sehen sie sich imstande, solche Umstände oder Ereignisse zu überwinden, und wenn ja, wie? Welchen Ausgang betrachten sie als positiver im Vergleich mit andern möglichen Ergebnissen? Auch wenn die Untersuchungsteilnehmer all diese Fragen als Individuen beantworten, fließt in ihr Denken und Handeln – meist ohne dass sie sich dessen gewahr sind – das Soziale mit ein. In diesem Sinne können wir Resilienz als eine Form sozialen Handelns begreifen, und zwar auf allen Ebenen der Gesellschaft.

Empirische Forschung

Im interdisziplinären Projekt «Von sozialer Vulnerabilität zu Resilienz» (2006–2010, Leitung: Brigit Obrist), das wir im Rahmen des NCCR «Nord-Süd» durchführten, entwickelten wir auf der Basis empirischer Studien in Tansania, Bolivien und Pakistan und im Dialog mit psychologischer und ökologischer Resilienzliteratur einen neuen Ansatz (Obrist et al., 2010, siehe www.socialresilience.ch). Dabei richteten wir, mit Rückgriff auf die Arbeiten des französischen Soziologen Pierre Bourdieu, das Augenmerk auf die Fähigkeit von Akteuren, kulturelles, soziales, ökonomisches und symbolisches Kapital zu mobilisieren und zu transformieren. Diesen Ansatz überprüfen und verfeinern wir zurzeit in medizinethnologischen Forschungen zu jugendlichen und älteren Menschen in Tansania und Ghana, die durch den raschen und tiefgreifenden Wandel der Generationen- und Geschlechterbeziehungen besonderen Gesundheitsrisiken ausgesetzt sind.

Forschungs- und Handlungsbedarf

Betrachten wir Resilienz als eine Form sozialen Handelns, so erscheinen Gesundheitsprobleme in einem neuen Licht. Die Gefahren und Risiken bleiben deutlich erkennbar, aber das Schaffen, Gestalten und Aufrechterhalten von sozialen und gesellschaftlichen Ressourcen zur Meisterung der Gesundheitsprobleme tritt in den Vordergrund. Diese Aspekte kann weder ein medizinisch definierter Risikoansatz noch ein auf das eigenständige und selbstverantwortliche Individuum ausgerichtetes Resilienzverständnis erfassen. Zukünftige Forschungen sollten abklären, wie die Wirkung von Massnahmen zur Förderung der sozialen Resilienz zur Überwindung von Gesundheitsrisiken sowohl qualitativ als auch quantitativ genauer erfasst werden können.

Rester en bonne santé au 21^e siècle: une aspiration socialement déterminée

Claudine Burton-Jeangros, Département de sociologie, Université de Genève

Literatur

Luthar, S.S., Cicchetti, D. and Becker, B. (2000): The construct of resilience: A critical evaluation and guidelines for future work. *Child Development* 71(3), 543–62.

Obrist, B., Pfeiffer, C. and Henley, R. (2010): Multi-layered social resilience: a new approach in mitigation research. *Progress in Development Studies* 10.4: 283–293.

La population en Suisse vit longtemps et est en bonne santé. Mais ici comme ailleurs, l'état de santé des individus dépend de leur position dans la société. Plus ils sont situés en haut de la hiérarchie sociale, plus ils ont de chances de rester en bonne santé et de vivre longtemps; alors que ceux qui vivent dans des conditions sociales défavorables sont plus malades et meurent plus jeunes. On peut parler d'un cumul des avantages et des désavantages, dans lequel le social et le biologique s'entremêlent. Au niveau international, il est observé que les inégalités face à la santé ont tendance à augmenter plutôt qu'à diminuer.

51

L'état de santé des individus est influencé par un vaste ensemble de déterminants sociaux, comprenant des facteurs individuels tels que les comportements face à la santé et des facteurs structurels comme l'exposition à différents risques sur le lieu de travail ou la qualité de l'environnement de vie. Tout comme les facteurs néfastes à la santé, les ressources à disposition des individus pour faire face aux menaces pesant sur leur santé sont également variables. Ces ressources sont à la fois individuelles, lorsqu'elles renvoient aux attitudes ou valeurs liées à la santé, et collectives, sous forme de soutien social ou de capital social. Le système de santé ne joue qu'un rôle partiel dans l'état de santé de la population, comme le démontre par exemple la situation des Etats-Unis, qui dépensent le plus dans ce domaine mais dont la population ne bénéficie comparativement pas des meilleures conditions de santé.

Zur Autorin

Prof. Dr. Brigit Obrist

Prof. Dr. Brigit Obrist ist Professorin für Ethnologie und leitet eine Medical-Anthropology-Forschungsgruppe am Ethnologischen Seminar der Universität Basel sowie am Schweizerischen Tropen- und Public Health-Institut.

Milieu social et familial: l'approche des trajectoires de vie est une piste à prendre en considération

Alors que les recherches en sociologie de la santé et en épidémiologie sociale ont maintenant largement documenté les inégalités sociales face à la santé, les mécanismes de causalité entre facteurs de risque et évolution de l'état de santé doivent encore être mieux compris. C'est pourquoi l'approche du parcours de vie, qui

52

étudie les trajectoires de santé en lien avec les trajectoires liées à la famille et au travail, est maintenant privilégiée. Par exemple, on sait que les femmes élevant seules leurs enfants sont en moins bonne santé que les femmes vivant en couple, mais il importe de voir comment cette situation affecte leur santé à moyen et long terme, en fonction notamment de la recomposition familiale. La perspective du parcours de vie aide aussi à mieux comprendre comment certains individus parviennent à rester en bonne santé, alors qu'ils vivent dans des conditions sociales *a priori* défavorables ou rencontrent des événements critiques. Enfin, cette approche permet également d'évaluer plus généralement comment les changements sociaux affectent les trajectoires individuelles. Ainsi, on peut s'attendre à ce que la flexibilité du monde du travail et l'instabilité des relations familiales affecteront la santé des générations à venir. Il est à prévoir que la santé des jeunes d'aujourd'hui sera différente au moment de leur retraite de celle de la génération des baby-boomers qui quittent aujourd'hui la vie active. Au-delà des variations associées au vieillissement individuel, les opportunités et les difficultés liées à un environnement social spécifique contribuent donc à façonner les chances de santé.

Un système de santé performant ainsi que des actions de prévention ne garantissent pas nécessairement l'égalité pour tous

Les travaux des sciences sociales ont largement documenté ces variations dans l'état de santé au sein de la population. Ils montrent bien que c'est dans tous les domaines de la vie sociale que la santé peut être soutenue et non pas seulement dans le développement d'un système de santé performant. Or, aujourd'hui encore ces connaissances sur les inégalités sociales face à la santé peinent à être prises en compte dans les politiques sociales. Par ailleurs, alors qu'il est sans conteste important de promouvoir la santé, en intégrant ses composantes physiques, mentales et sociales, les re-

cherches de sciences sociales ont également pour tâche d'interroger l'injonction forte aujourd'hui à rester en bonne santé. Un souci permanent de la santé, exacerbé par une anticipation croissante des risques, contribue à la médicalisation de la vie. Les actions de prévention, qui trouvent un écho plus marqué auprès de ceux qui ont plus de ressources sociales, peuvent paradoxalement accroître les inégalités face à la santé. Enfin, les travaux en sciences sociales viennent rappeler que tomber malade ou mourir tôt ne résulte pas uniquement de comportements malsains mais provient d'un cumul de déterminants sociaux et biologiques. Si les individus peuvent contribuer à rester en bonne santé, leurs chances d'y parvenir restent par ailleurs déterminées par l'organisation de la société.

L'auteure

Claudine Burton-Jeangros

Claudine Burton-Jeangros est professeure associée au Département de sociologie de l'Université de Genève. Ses travaux portent sur les liens entre inégalités face à la santé et trajectoires sociales dans le cadre du Pôle national de recherche LIVES «surmonter la vulnérabilité – perspective du parcours de vie». Elle étudie

également comment les risques et les mesures préventives en santé publique sont interprétés par les différents acteurs impliqués dans leur gestion.

Die Gesundheitsgesellschaft des 21. Jahrhunderts

Ilona Kickbusch, Leiterin des Programms «Globale Gesundheit», Graduate Institute for International and Development Studies, Genf

Wir sind in der dritten Gesundheitsrevolution angekommen. In einem ersten Schritt wurde die Lebenserwartung verlängert, in einem zweiten Schritt durch solidarische Finanzierungssysteme ein breiter Zugang zur medizinischen Versorgung geschaffen und nun befinden wir uns in einer Gesundheitsgesellschaft. Deren Dynamik sollte dringend aus sozial- und politikwissenschaftlicher Perspektive erforscht werden.

Der Gesundheit kommt in modernen Gesellschaften eine zentrale Rolle zu. Wir sind in der dritten Gesundheitsrevolution angekommen, welche eng mit den Prozessen der Globalisierung verwoben ist und von «tückischen Problemen» bestimmt ist. Für diese gibt es keine einfachen Definitionen, keine klaren Ursachen und keine einfachen Lösungen. Sie entwickeln sich sozusagen in Zeitlupe vor unseren Augen, wie die Zunahme der übergewichtigen Bevölkerung oder die Zunahme gesundheitlicher Ungleichheit; sie breiten sich fast unbemerkt aus, wie die Zunahme an psychischen Erkrankungen; und sie können in Windeseile über den Globus hinwegfegen, wie die neuen Grippeviren. Weil dieser Wandel so sehr mit unserer Lebensweise und unseren Alltagsentscheidungen verwoben ist, nehmen wir die bahnbrechenden Auswirkungen auf unsere Körper, unser Denken und die Gesellschaft nicht immer wahr.

Drei Gesundheitsrevolutionen

Es braucht den langfristigen Blick, um die Bedeutung dieser Umwälzung voll zu erfassen. Die erste Gesundheitsrevolution vor ca. 150 Jahren sicherte uns durch öffentliche Gesundheitsmassnahmen das Überleben und legte die Grundlage für eine signifikant längere Lebenserwartung, die zweite gestattete durch solidarische Finanzierungssysteme den breiten Zugang zur medizinischen Versorgung. Heute sprengt Gesundheit diesen Rahmen. Sie ist zu einem zentralen persönlichen, politischen und ökonomischen Faktor geworden oder, wie

manche Autoren darlegen, zum Megatrend. Gesundheit durchdringt unseren sozialen Alltag auf vielfältige und widersprüchliche Weise. Daraus entwickeln sich neue Normen und Werte, neue Chancen und neue Probleme und zunehmend neue Erwartungen an Staat und Gesellschaft.

Megatrend Gesundheit

Der Grund für die neue Bedeutung von Gesundheit liegt in der Dynamik, die durch die Interaktion von Demographie, Ökonomie, Globalisierung, Kommerzialisierung, Individualisierung und einer immer leistungsfähigeren Medizin ausgelöst wird. Durch den Begriff «Gesundheitsgesellschaft» soll vermittelt werden, dass der Megatrend Gesundheit die Gesellschaft von «innen heraus transformiert» (Horx). Damit wird eine andere Perspektive gewählt als mit dem ökonomisch ausgerichteten Begriff der «Gesundheitswirtschaft» – dieser deckt aber nur einen Teil dieses bedeutsamen Phänomens ab. Wichtige Querverbindungen bestehen zu anderen Beschreibungsversuchen von modernen Gesellschaften: insbesondere der Risikogesellschaft und der Multioptionsgesellschaft. Der Gesundheitsdiskurs ist immer auch Risikodiskurs und jede Entscheidung ist potenziell eine Gesundheitsentscheidung. So verändert sich der Blick: z.B. die Fettleibigkeit wird nicht mehr als individuelles Versagen wahrgenommen, sondern als gesellschaftliches Symptom einer völlig neuen Ess- und Mobilitätskultur.

Merkmale der Gesundheitsgesellschaft

Drei Bestimmungsmerkmale der Gesundheitsgesellschaft sind besonders bedeutsam:

- Im Zentrum der Gesundheitsgesellschaft steht ein neues, aktives Gesundheitsverständnis, das sich auf vielfältige Weise im Alltag und im Konsum manifestiert, dieses erfordert ein hohes Mass an Gesundheitskompetenz.
- Gesundheit liegt immer mehr im Schnittfeld zwischen Marketing, Kommerz, Konsum und Gesundheitsförderung – es ergeben sich dadurch neue Konfliktfelder zwischen Staat, Bürgern und wirtschaftlichen Akteuren. Gesundheit in allen Politikbereichen wird zur Handlungsmaxime.
- Wissen als Machtressource wird durch das Internet breit verfügbar, und Erfahrungen mit Gesundheit und Krankheit können über grosse Distanzen durch Social Media in Echtzeit zwischen Menschen ausgetauscht werden: Gesundheit 3.0.

Gesundheitswissenschaft ist gefordert

Es mangelt an radikalen Zukunftsentwürfen, welche die angeführten Bestimmungsmerkmale zum Ausgangspunkt nehmen – während die dritte Gesundheitsrevolution rasant voranschreitet, konzentrieren sich die meisten gesundheitspolitischen Debatten weiterhin auf die finanziellen Fehlentwicklungen der zweiten Gesundheitsrevolution. Der Gesunderhaltung wird weiterhin keine Priorität eingeräumt, denn es müssten wichtige politische, soziale, kommerzielle und ökonomische Determinanten in Angriff genommen und alte ideologische Denkmuster überwunden werden. Angesichts der Ungleichheiten, Paradoxien und Ambivalenzen, die uns im Gesundheitsalltag überall begegnen, braucht es aber eine Gesundheitspolitik, die diesen Namen verdient und die sich der tückischen Probleme beherzt annimmt. Das derzeitige «Gesundheitswesen» ist zu einem Bremsfaktor für gesellschaftliche Innovation geworden. Leider löst auch die Gesundheitswissenschaft den Wissensbedarf über diesen grundlegenden Wandel noch nicht ein. Nach der Ökonomisierung des Gesundheitsdiskurses sollten wir die Dynamik der Gesundheitsgesellschaft dringlichst aus sozial- und politikwissenschaftlicher Perspektive erforschen.

Literatur

Ilona Kickbusch: Die Gesundheitsgesellschaft. Verlag für Gesundheitsförderung, Gamburg 2006. Neue, überarbeitete Auflage in Vorbereitung.

Matthias Horx: Das Megatrendprinzip. DVA 2011.

Zur Autorin

Professor Dr. Dr. h.c. Ilona Kickbusch

Professor Dr. Dr. h.c. Ilona Kickbusch leitet das Programm «Globale Gesundheit» am Graduate Institute for International and Development Studies, Geneva. Sie prägte während ihrer langjährigen Tätigkeit bei der Weltgesundheitsorganisation (WHO) die europäische und die internationale Gesundheitspolitik. Mehr Informationen finden sich auf

der Website: www.ilonakickbusch.com

Psychische Probleme am Arbeitsplatz – Herausforderungen für Gesundheits- und Sozialpolitik sowie Gesundheitsforschung

Niklas Baer, Fachstelle für Psychiatrische Rehabilitation, Psychiatrie Baselland

In den vergangenen rund 25 Jahren haben sich in der Schweiz die Invalidenrenten wegen psychischer Störungen etwa vierfacht, während der übrige Rentenbestand um weniger als 50% angestiegen ist. Die Ursache allein in der Arbeitsbelastung zu suchen, fasst zu kurz. Vielmehr müssen auch die persönlichen und sozialen Rahmenbedingungen berücksichtigt werden.

Rund 100 000 von 240 000 IV-BezügerInnen sind wegen einer psychischen Störung berentet und nahezu jede zweite Neurente ist heute psychiatrisch bedingt. Diese Entwicklung ist nicht auf die Schweiz begrenzt, sondern zeigt sich in den meisten Industriestaaten (OECD, 2012). Es reicht aber nicht, die Erklärungsansätze auf möglicherweise zunehmende Belastungsfaktoren in Arbeitswelt und Gesellschaft zu fokussieren, denn psychische Störungen haben in den letzten Jahrzehnten nicht zugenommen. Vielmehr haben sich die Bewertung der immer schon sehr häufigen psychischen Störungen (Jahresprävalenz rund 25%) und insbesondere die Beurteilung der Arbeitsfähigkeit sowie das subjektive Stresserleben am Arbeitsplatz generell verändert.

Prävention und Gesundheitsförderung reichen nicht aus

Psychische Probleme sind mit vermehrten, oft langwierigen Arbeitsabsenzen verbunden. Aus ökonomischer Sicht am bedeutsamsten sind allerdings die Produktivitätsverluste von am Arbeitsplatz präsenten Mitarbeitenden: 70–90% der Mitarbeitenden geben an, in den letzten vier Wochen nicht wie gewohnt produktiv gewesen zu sein – gegenüber einem Viertel der psychisch beschwerdefreien Personen (OECD, 2012). Trotz der starken individuellen, sozialen und volkswirtschaftlichen Folgen durch psychisch bedingte Arbeitsprobleme und Invalidität, und obwohl Erwerbstätigkeit einer der zentralen protektiven Faktoren für den Erhalt und die Wiederherstellung psychischer Gesundheit ist,

haben sich Sozialpolitik und Gesundheitsforschung bisher nur punktuell damit beschäftigt. Im Fokus stehen prioritär die negativen Auswirkungen der Arbeit auf die Gesundheit, die Prävention und die betriebliche Gesundheitsförderung. Diese Perspektive ist zu eng und wird der Problematik psychischer Probleme am Arbeitsplatz nicht ganz gerecht.

Konzepte zur Frühintervention und koordinierte Behandlung fehlen

Zum einen beginnt die Mehrzahl der psychischen Störungen vor dem erwerbsfähigen Alter, das heisst, die Erforschung psychisch bedingter Arbeitsprobleme erfordert eigentlich die Integration einer klinischen und arbeitspsychologischen sowie betrieblichen Perspektive sowie Verlaufsuntersuchungen. Die Untersuchung von InvalidenrentnerInnen zeigt, dass es sich um jahre- bis jahrzehntelange Ausgliederungsprozesse handelt (Baer et al., 2009). Gesundheitspolitisch wäre ein koordinierter Zugang von Prävention, Behandlung und Rehabilitation nötig.

Zudem behindern weitere Charakteristiken psychischer Erkrankungen die Funktionsfähigkeit und Arbeitszufriedenheit, z.B. die häufige Komorbidität, der oft langdauernde und schwankende Verlauf, die «Unsichtbarkeit» der Beeinträchtigungen oder die Vulnerabilität der Betroffenen.

Es gibt bisher kaum Evidenz, wie sich diese – auch stark diagnosespezifischen – krankheitsbedingten Faktoren am Arbeitsplatz auswirken und wie sie kompensiert werden könnten.

Weiter eskalieren psychische Arbeitsprobleme nicht einfach wegen negativer Arbeitsbedingungen, sondern auf dem Hintergrund einer komplexen, von Überforderung, Ängsten und Vorurteilen geprägten Dynamik der Beteiligten (Baer et al., 2011), die bis heute in ihrem Zusammenwirken noch kaum erforscht sind. Entsprechend fehlen bisher auch evidenzbasierte Konzepte zur Frühintervention. Schliesslich erschweren instituti-

onelle, versicherungsrechtliche und politische Auf-trennungen und professionelle Fragmentierungen die Entwicklung koordinierter Aktionen in diesem Feld. Keine Behörde oder Profession ist ganzheitlich für das Problemfeld der psychischen Arbeitsprobleme verant-wortlich.

Es besteht interdisziplinärer Forschungsbedarf

Einige Fragen, die sich sozial- und gesundheitspoli-tisch wie auch für die Gesundheitsforschung stellen, sind z.B:

- Wie liesse sich die Diskrepanz der zunehmenden Ausgliederung/des zunehmenden Stresserlebens bei gleichzeitig relativ stabiler Prävalenz psychi-scher Störungen erklären und allenfalls bewerten?
- Wie häufig sind psychisch bedingte Arbeitspro-bleme, wie zeigen sie sich, welche Verläufe gibt es, welche (individuellen, sozialen und ökonomischen) Folgen haben sie und welche Interventionsmöglich-keiten bestehen im Verlauf?
- Welche Erkenntnisse liessen sich mit einem For-schungszugang gewinnen, der klinische, arbeits-psychologische und weitere Perspektiven inte-griert? Etc.

Solange psychische Probleme am Arbeitsplatz nicht besser verstanden werden, solange die Evidenz über wirksame Massnahmen so gering ist und solange ko-ordinierte Aktionen fehlen, ist angesichts der hohen Prävalenz psychischer Störungen kein Ende dieser ne-gativen Entwicklung absehbar.

Literatur

Baer, N, Frick, U, Fasel, T. Dossieranalyse der Invalidisierungen aus psychischen Gründen: Typologisierung der Personen, ihrer Erkrank-ungen und Berentungsverläufe. Bern: Bundesamt für Sozialversi-cherungen; Beiträge zur Sozialen Sicherheit, Forschungsbericht Nr. 6/09; 2009.

Baer, N, Frick U, Fasel, T, Wiedermann, W. «Schwierige» Mitarbeiter: Wahrnehmung und Bewältigung psychisch bedingter Problemsitua-tionen durch Vorgesetzte und Personalverantwortliche – eine Pilot-studie in Basel-Stadt und Basel-Landschaft. Bern: Bundesamt für Sozialversicherungen; Beiträge zur Sozialen Sicherheit, Forschungs-bericht Nr. 1/11; 2011.

OECD. Sick on the job: Myths and realities about mental health and work. Paris: OECD Publishing; 2012.

Zum Autor

Dr. Niklas Baer

Dr. Niklas Baer ist Psychologe und Leiter der Fachstelle für Psychiatrische Rehabilitation der Psychiatrie Baselland. Seit 1990 ist er in den Bereichen Re-habilitation, Arbeitsplatzerhalt, Lebensqualität und psychiat-rische Versorgungsplanung sowohl praktisch wie forschend tätig.

Das Meikirch-Modell und der Paradigmenwechsel in der Medizin

Johannes Bircher, Professor emeritus für Innere Medizin und Klinische Pharmakologie, Universität Bern

Die Kostenexplosion im Gesundheitswesen zwingt zum Umdenken. Statt am Machbaren sollte sich die medizinische Behandlung am Sinnvollen orientieren. Und sinnvoll ist, was der Gesundheit dient. Doch was ist Gesundheit? Wie kann ein gemeinsames Verständnis von Gesundheit entstehen? Fragen wie diese waren der Ausgangspunkt für die 10 Thesen zu Gesundheit und Medizin des «Meikirch-Modells»¹.

Die Medizin und das Gesundheitssystem verhalten sich wie komplexe adaptive Systeme.² Ein Beispiel für ein solches System ist der Wirbel in der Badewanne, wenn das Wasser ausläuft. Er bleibt so lange bestehen, als das Wasser mit Hilfe der Schwerkraft fließt. Weitere Ausflüsse in der Nähe des Ablaufes beeinträchtigen den Wirbel. Diese Beobachtung illustriert, dass die Ordnung im Wasser durch den Energiefluss bestimmt wird. In Analogie dazu ist die Ordnung im Gesundheitssystem nur mit Hilfe der Energieflüsse zu verstehen. Dabei ist der Wunsch der Menschen nach Gesundheit der Wichtigste. Positiv wirkt sich auch eine zielkonforme Motivation des Personals aus. Die Bedeutung des Geldes ist ambivalent. Störende Energieflüsse resultieren z.B. aus Moral Hazard und dem Shareholder Value der am Gesundheitssystem beteiligten Organisationen. Das Organisieren des Gesundheitssystems wird dadurch behindert, dass der Begriff der Gesundheit, d.h. die Beschreibung des wichtigsten Energieflusses, nicht definiert ist. Er wirkt als blinder Fleck und kann nach Opportunität interpretiert und missbraucht werden, wodurch störende Energieflüsse resultieren. Klärung des Begriffs der Gesundheit ist deshalb heute ein Gebot der Zeit.

1 Bircher, J./Wehkamp K.-H. (2011): Gesundheit und Medizin. 10 Thesen (Meikirch-Modell) Münster. Edition Octopus. www.psim.ch
2 Sturmberg, J.P. et al. (2010): Nonlinear Dynamics, Psychol Life Sci. 14(4): 525-40.

Das Meikirch-Modell, eine neue Definition der Gesundheit

Das Modell wird durch drei Faktoren bestimmt, die Anforderungen des Lebens, das biologisch gegebene Potenzial und das persönlich erworbene Potenzial.³ Die Anforderungen des Lebens sind biologisch begründet: Ernährung, Schutz vor Naturgewalten, Entsorgung, soziale Integration und Nachwuchs. Ihre Realisierung wird im Wesentlichen durch die Gesellschaft gestaltet. Deshalb ist die Gesellschaft für unsere Gesundheit derart wichtig. Unser biologisch gegebenes Potenzial resultiert aus dem genetischen Material sowie der Qualität der Schwangerschaft, erreicht bei der Geburt einen endlichen Wert und fällt bis zum Tod auf null ab (Abb. 1). Unser persönlich erworbenes Potenzial ist bei der Geburt klein, vergrößert sich dann rasch und kann sich das ganze Leben lang weiter entwickeln, sofern wir uns darum bemühen. Für die Gesundheit sind immer beide Potenziale miteinander zu berücksichtigen, wobei das persönlich erworbene Potenzial für Mängel des biologisch gegebenen Potenzials teilweise kompensieren kann. Somit ist ein Mensch gesund, wenn er mit Hilfe seiner beiden Potenziale in der Lage ist, die Anforderungen, die das Leben an ihn stellt, zu bewältigen. Genügen die Potenziale nicht, so ist er krank.

Wechselwirkungen zwischen den Potenzialen

Von besonderem Interesse sind die Beziehungen unter diesen drei Faktoren (Abb. 2). Vereinfacht ist in der Schweiz die Beziehung zwischen dem biologisch gegebenen Potenzial und der Gesellschaft eine Vertragsbeziehung, die Kranken-, Unfall- und Invalidenversicherung. Ihre Rahmenbedingungen werden vom Staat geregelt. Die Beziehung zwischen der Gesellschaft und dem persönlich erworbenen Potenzial ist komplizierter. Auf der Seite der Gesellschaft korreliert die Lebenserwartung mit dem Einkommen. Sie wird aber in erster Linie durch Autonomie und gesellschaftliche Partizipation bestimmt.⁴ Auf der Seite des Individuums wirken die Salutogenese von Antonovsky⁵ und die positive Psychologie von Seligman⁶. Die Letztere zeigt,

3 Bircher, J. (2005): Med Health Care Philos 8(3): 335-41. www.psim.ch

4 Marmot M: Social determinants of health. Oxford: Oxford Univ. Press, 2007.

5 Antonovsky, A. (1987) Unraveling the mystery of health – How people manage stress and stay well. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.

6 Seligman, M.E.P. (2011) Flourish. New York: Free Press, pp. 182-220.

Abb. 1: Idealisierte Darstellung der beiden Potentiale (Ordinate) gegenüber der Zeit (Abszisse).

58

Abb. 2: Schematische Darstellung der Beziehungen zwischen den drei Faktoren der Gesundheit.

dass Menschen länger leben, wenn sie für jedes negative Gefühl mehr als drei positive Emotionen aufweisen. Somit leisten beide Seiten Wesentliches für die Beziehung zwischen Gesellschaft und persönlich erworbenem Potential. Sie ist deshalb am besten als sorgfältiger Dialog zu gestalten. Die Beziehung zwischen den beiden Potentialen, d.h. der Dialog des Individuums mit sich selbst, kann vereinfacht mit dem Bild von Pferd und Reiter ausgedrückt werden. Will der Reiter, dass ihm das Pferd gut dient, muss er für sein Pferd aufmerksam sorgen.

Der Paradigmenwechsel

Die Charakterisierung der Gesundheit mit Hilfe des Meikirch-Modells beseitigt den oben beschriebenen blinden Fleck. So kann die Gesundheit im Gesundheitssystem und in der Medizin zum zentralen Energiefluss gemacht werden. Das wird ihre Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit wesentlich verbessern.

Zum Autor

Prof. Dr. Johannes Bircher

Prof. Dr. Johannes Bircher wurde 1933 in Zürich geboren, studierte Medizin in Lausanne, München und Zürich, bildete sich weiter an der Mayo Clinic (USA) und dem Universitäts-spital Zürich. Er wurde an der Universität Bern habilitiert, leitete Betriebe in Addis Abeba, Göttingen, an der Universität Witten/Herdecke und im Inselspital in Bern. Er ist

Ehrenmitglied der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften.

Diagnostische Problematik psychischer Störungen

Daniel Hell, Leiter des Kompetenzzentrums
«Depression und Angst»

Diagnosen der somatischen Medizin gehen von körperlichen Symptomen (z.B. Rötungen) aus, die als Zeichen für eine körperliche Ursache schliessen lassen (z.B. Entzündung). Ein solcher Schluss ist unproblematisch, weil er von Körperlichem auf Körperliches schliesst und somit innerhalb der gleichen Systemebene verbleibt. Anders die Psychiatrie. Sie versteht sich zwar auch als medizinisches Fachgebiet, beschäftigt sich aber hauptsächlich mit psychischen Symptomen (z.B. Niedergeschlagenheit). Demzufolge hat sie die Systemebene zu wechseln, wenn sie nach dem medizinischen Modell von psychischen Phänomenen auf Gehirnkrankheiten schliessen will.

Psychische Phänomene sind von aussen – aus der Perspektive der dritten Person, die die medizinische Diagnostik bestimmt – nicht direkt einsehbar. Wenn ein Patient über seine Befindlichkeit berichtet, macht er dies mit Hilfe symbolischer Zeichen. Diese bedürfen, im Gegensatz zu indexikalischen, der Interpretation in einem umfassenden kulturellen Kontext. So kann der eine Patient mit dem gleichen Wort (etwa «Desinteresse») etwas anderes ausdrücken wollen als ein anderer. Diese epistemischen Probleme erklären ein grosses Stück weit, weshalb die psychiatrische Diagnostik in den letzten Jahrzehnten eingreifende Umwälzungen erfahren hat, ohne dass letztlich eine allseits befriedigende Lösung gefunden wurde.

Diagnostische Umwälzung

Bis 1980 folgte die psychiatrische Diagnostik im Wesentlichen einer idealtypischen Charakterisierung bestimmter Problemfelder. So wurde nach dem Lebensmuster idealtypisch eine endogene von einer psychogenen Depression unterschieden oder eine manisch-depressive Krankheit von einer Schizophrenie abgegrenzt. Es zeigte sich aber, dass solche idealtypischen Charakterisierungen keine ausreichende Übereinstimmung zwischen verschiedenen diagnosti-

zierenden Ärzten ermöglichten. So ergab eine britisch-amerikanische Studie, dass Psychiater in England und den USA in ihren diagnostischen Schlüssen stark voneinander abwichen, sogar bei der Diagnostizierung ein und desselben Patienten mittels Videoaufzeichnungen. Diese und andere Ungereimtheiten – wie die Diagnostizierung gesunder Pseudopatients als schizophran in der Rosenhan-Studie – trug ab 1980 im Manual der Amerikanischen Gesellschaft für Psychiatrie (DSM-III) – und später im Manual der WHO (ICD-10) – zu einer diagnostischen Umwälzung bei. Es wurde eine symptomorientierte Diagnostik eingeführt.

Diagnosevalidität wird weiterhin angezweifelt

Mit der Reduzierung der diagnostischen Kriterien auf einzelne Symptome ohne Berücksichtigung des phänomenologischen Erlebensstypus und des Lebenskontextes konnte die Interrater-Reliabilität deutlich erhöht werden. Allerdings führte diese symptomorientierte Vorgehensweise, die Patienten nach oberflächlichen Ähnlichkeiten gruppiert und individuelle Unterschiede ignoriert, trotz grösster Forschungsanstrengungen in den letzten dreissig Jahren nicht wie erhofft dazu, biologische Marker für die häufigsten psychischen Störungen zu finden. Auch im aktuellen DSM-5 beruht die Diagnose weitgehend auf Symptomlisten ohne nachweislichen Zusammenhang mit neurobiologischen Veränderungen im Einzelfall. Zudem stellt sich immer dringender die Frage, ob mit den gewählten Symptomkriterien die Validität bzw. Einheitlichkeit einer Störung nicht verfehlt wird, umso mehr, als dieses diagnostische Vorgehen zu eigentlichen Epidemien bestimmter Diagnosen (wie depressiver Episoden, Autismus, bipolarer Störungen bei Kindern) geführt hat.

Funktionsstörung des Gehirns als Ursprung

Deshalb tendiert heute ein wichtiger Teil der biologischen Forschung dazu, nicht mehr von psychischen Symptomkonstellationen auf Störungen des Gehirns

60

zu schliessen, sondern umgekehrt von umschriebenen Funktionsstörungen bestimmter Gehirnareale auszugehen und deren psychische Konsequenzen zu erforschen. Ähnliches gilt für die Stressforschung, bei der umschriebene soziale Belastungssituationen auf ihre psychischen Konsequenzen hin untersucht werden. Aber auch diese Vorgehensweisen schliessen einen systemischen Sprung von der Dritt- zur Erstpersonperspektive ein. Der damit zusammenhängenden Gefahr von Kategorienfehlern gilt es bewusst zu bleiben.

(Eine vertiefte Diskussion findet sich in D. Hell «Krankheit als seelische Herausforderung», Schwabe 2013, und in «Seelenhunger» Huber 2003).

Zum Autor

Prof. Dr. med. Daniel Hell

Prof. Dr. med. Daniel Hell war bis Anfang 2009 Direktor an der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich und Ordentlicher Professor für Klinische Psychiatrie der Universität Zürich. Heute

ist er Leiter des Kompetenzzentrums «Depression und Angst» an der Privatklinik Hoheneegg in Meilen/ZH. Er hat sich wissenschaftlich vor allem mit Depressionen und anderen emotionalen Problemfeldern beschäftigt. Seine Sach- und Fachbücher sind teilweise in acht Sprachen übersetzt worden.

Interdisziplinäres Forschungsprojekt: «Life (Beyond) Writing: Illness Narratives»

Franziska Gyga, Miriam A. Locher, Regula Koenig und Victoria Tischler

Am mehrjährigen interdisziplinären SNF-Forschungsprojekt des Englischen Seminars der Universität Basel zu «Illness Narratives» sind ForscherInnen aus den Disziplinen Literaturwissenschaft, Linguistik, Medizin (Psychosomatik) und Psychologie beteiligt und erforschen Funktionen und Wirkungen des Narrativen in einem medizinischen Kontext.

Zum einen werden autobiografische Krankheitserzählungen von englischsprachigen SchriftstellerInnen im Hinblick auf kulturelle und soziale Krankheitskonstruktionen untersucht und wird Fragen nachgegangen, welche Art von Selbstpräsentation die erkrankten AutorInnen wählen. Der linguistische Teil analysiert sogenannte «Reflective Writing Texts» von Medizinstudierenden im zweiten oder vierten Studienjahr in Nottingham (UK) und in Basel, die während eines Praktikums eine Patientenbegegnung in Hinblick auf Kommunikationsstrategien dokumentieren. Auch hier werden linguistische Fragestellung wie Genrezugehörigkeit des Texttyps oder Selbstpräsentation der Studierenden und die sprachliche Darstellung der PatientInnen im Text untersucht. Die Resultate aus beiden Forschungsbereichen wurden diskutiert und Aspekte wie z.B. Identitätskonstruktionen von Patient/Autobiograf und angehender Ärztin miteinander verglichen (Gyga/Koenig/Locher 2012).

Narrative Texte in der medizinischen Ausbildung

Neben diesen sprach- und literaturwissenschaftlichen Zielen soll die Analyse der Texte aus beiden Teilprojekten auch dem Unterricht in den Medical Humanities zugute kommen. Die Resultate wurden mit Prof. Alexander Kiss (Basel) und Prof. Victoria Tischler (Nottingham, UK) diskutiert, die u.a. im Bereich des Kommunikationstrainings für Medizinstudierende arbeiten, mit dem Ziel, die Medizinstudierenden für die narrativen Eigenheiten des medizinischen Alltags und den Wert von regelmässigem reflektierendem Schreiben zu sen-

sibilisieren. Im Subprojekt Literatur wurden verschiedene Themen erarbeitet, so z.B. wurde untersucht, mit welchen sprachlichen Mitteln (z.B. Metaphern) körperlicher Schmerz beschrieben wurde. Ausgewählte Texte von Prof. Tischlers Medizinstudierenden wurden danach ebenfalls auf diese sprachlichen Mittel hin untersucht und die Vergleiche diskutiert. Als Resultat kann Prof. Tischler den Medizinstudierenden bewusst machen, welche Wirkung bestimmte sprachliche Mittel auslösen. Für die Reflective-Writing-Texte wurden u.a. die Themen eruiert, über die die Studierenden schreiben (z.B. die Rolle von Empathie, der Umgang mit speziellen Krankheiten wie Depression oder mit Emotionen sowohl der PatientInnen wie der Studierenden). Ausgesuchte Texte können in der Lehre zur Verfügung gestellt werden, um die Wichtigkeit von reflektierendem Schreiben als berufsbegleitender Praxis zu illustrieren oder um gewisse Themenbereiche «bottom-up» im Unterricht aufzunehmen.

Bestandteil der Medical Humanities

Dieser interdisziplinäre Ansatz zeichnet die Medical Humanities aus, die nebst den Geisteswissenschaften auch die Sozialwissenschaften und die Kunst (Literatur, Theater, Film und bildende Künste) mit einschliessen und ihre Anwendung in der medizinischen Ausbildung und Praxis zum Ziel haben. Der interdisziplinäre Dialog ist dabei sine qua non und wurde an der Konferenz «Narrative Matters in Literature, Linguistics, Psychology, and Medicine» vom 15. April 2013 in Basel eindrücklich durch die Teilnehmenden aus den genannten Disziplinen demonstriert.

Zu den Autorinnen

Franziska Gygax

Franziska Gygax ist Professorin für Amerikanistik am Englischen Seminar der Universität Basel. Ihre Forschungsschwerpunkte umfassen Autobiografie, «Literatur und Medizin» sowie amerikanische modernistische Literatur.

Miriam A. Locher

Miriam A. Locher ist Professorin für die Sprachwissenschaft des Englischen an der Universität Basel. Ihre Forschungsschwerpunkte beinhalten Interpersonal Pragmatics, (Un)Höflichkeit, Internetsprache und Kommunikation im Gesundheitswesen.

Regula Koenig

Regula Koenig arbeitet als Doktorandin im Projekt und stellt ihre Resultate an zahlreichen sprachwissenschaftlichen Konferenzen und Workshops vor.

Victoria Tischler

Victoria Tischler ist Associate Professor an der University of Nottingham und zeichnet verantwortlich für das Kommunikationstraining für Medizinstudierende. Ihr Forschungsschwerpunkt ist das Spannungsverhältnis zwischen Kunst und Krankheit aus psychologischer Perspektive.

Literatur

Gygax F., Koenig R., & Locher M.A. (2012), Moving across disciplines and genres: Reading identity in illness narratives and reflective writing texts, in: R. Ahmed & B. Bates (ed.), *Medical Communication in Clinical Contexts*, Kendall Hunt, Dubuque, 17–35.

Weitere Informationen

Informationen zum Projekt: <http://illness-narratives.unibas.ch/>

Mitgliedgesellschaften

Sociétés membres

Alliance Patrimoine – gemeinsam für das kulturelle Erbe der Schweiz

Cordula M. Kessler, Geschäftsführerin NIKE

Am 28. Mai 2013 wurde Alliance Patrimoine gegründet. Alliance Patrimoine versteht sich als Anwältin des kulturellen Erbes der Schweiz. Sie ist eine Antwort auf aktuelle Tendenzen in der Politik, andere Interessen als die des Kulturguts vorschnell höher zu gewichten.

Das Hospiz auf dem Gotthard, die Burgen von Bellinzona, die Römerstadt Aventicum, die Belle-Époque-Schiffe auf dem Genfersee, die Zentral- und Hochschulbibliothek in Luzern, die Sammlung des Kirchner Museums in Davos oder das Kunsthandwerk der Schweizer Uhrenmeister: Solche Elemente des Kulturguts machen die Schweiz zu dem, was sie ist. Wir sind überzeugt, dass ein Fortschritt ohne Rücksicht auf die Identität des Landes letztlich in Sackgassen führt. Gleichzeitig gilt: Heute wird das kulturelle Erbe von morgen gestaltet.

Alliance Patrimoine erarbeitet künftig im Dialog mit der Politik, mit Partnerorganisationen und mit der Öffentlichkeit konstruktive Lösungen, um das Kulturgut in Zukunftsstrategien einzubauen und um seine Bedeutung in Erinnerung zu halten. Berechtigte Anliegen wie die Energiewende oder die Raumplanung dürfen nicht dazu führen, dass dem kulturellen Erbe leichtfertig irreparable Schäden zugefügt werden.

In der Alliance Patrimoine haben sich vier massgebliche Akteure im Bereich Erhalt und Pflege des Schweizer Kulturguts zusammengeschlossen. Es handelt sich um Archäologie Schweiz, die Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte, die Nationale Informationsstelle für Kulturgüter-Erhaltung (NIKE) und den Schweizer Heimatschutz. Diese Organisationen vertreten zusammen 92 000 Mitglieder.

Hinweis

Weitere Informationen über Alliance Patrimoine, ihre Anliegen und Aktivitäten finden Sie auf der Website www.alliance-patrimoine.ch

63

Zur Autorin

Dr. Cordula M. Kessler

Dr. Cordula M. Kessler ist Kunsthistorikerin und Geschäftsführerin von NIKE. Seit 2013 ist sie Vorsitzende von Alliance Patrimoine. Sie studierte Kunstgeschichte des Mittelalters, Architekturgeschichte und Schweizergeschichte an der Universität Bern. Bisher war sie in verschiedenen Fachstellen und Organisationen des Kultursektors tätig.

Neuigkeiten aus den Mitgliedsgesellschaften

64

Präsidiumswechsel Swiss Association of University Teachers of English

Andreas H. Jucker

An der Jahrestagung der Swiss Association of University Teachers of English (SAUTE) im April 2013 wurde Prof. Dr. Andreas H. Jucker zum Präsidenten gewählt. Jucker ist Ordentlicher Professor für Englische Sprachwissenschaft an der Universität Zürich und er ist Mitglied des Vorstands der Philosophischen Fakultät (bis Juli 2013 als Prodekan Ressourcen, danach für eine vierjährige Amtsperiode als Dekan). Seine

Forschungsschwerpunkte umfassen die Pragmatik des Englischen und insbesondere die historische Pragmatik, die Sprache der Massenmedien und die Geschichte der englischen Sprache. Er übernimmt das Amt des Präsidenten der SAUTE von Prof. Dr. David Spur (Universität Genf), der während zweier Amtszeiten von 2007 bis 2013 die Gesellschaft in entscheidender Weise vorgebracht hat. Gleichzeitig wurde Prof. Dr. Margaret Tudeau-Clayton (Universität Neuchâtel) neu in den Vorstand gewählt. Sie ersetzt Prof. Dr. Elisabeth Bronfen (Universität Zürich) für den Bereich *Curricular Matters*.

Changement de présidence NIKE – Nationale Informationsstelle für Kulturgüter-Erhaltung

Jean-François Steiert

Jean-François Steiert a été élu comme nouveau président de la NIKE le 26 mars 2013 à Sutz-Lattigen. Le conseiller national (PS-FR) Jean-François Steiert vit à Fribourg où il a fait ses études en histoire (suisse et contemporaine) et communication. Au Conseil national, il est

membre de la commission de la science, de la formation et de la culture et de la commission de la sécurité sociale et de la santé publique CSSS. En 2002 il a été nommé délégué aux affaires intercantionales du Département de la formation et de la jeunesse du canton de Vaud. Dès le 1^{er} juin 2005 il est président de la Conférence des secrétaires généraux de la Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin. A ce titre Steiert est membre de différents groupes de travail nationaux dans le domaine de la formation en général, de la formation professionnelle et des bourses d'études.

A ses yeux, la politique de protection du patrimoine est importante: «Dans notre société excessivement marquée par la pensée économique à très court terme, la politique de protection des biens culturels devrait pouvoir constituer un contrepoint bienvenu: orientée vers le passé par sa nature, elle marque la perception future de ce passé – et donc aussi du présent; par là même, elle détermine une partie de notre avenir culturel, ne serait-ce qu'en sélectionnant ce qui semble digne de protection ou non, selon des critères propres à notre société présente. Il est donc primordial de veiller, par la réflexion, la discussion et l'information des personnes concernées, à ce que les choix de la politique de la pro-

tection du patrimoine culturel à tous les niveaux institutionnels précèdent les réflexions de politique financière et ne soient pas entièrement déterminées par les vues à court terme de cette dernière.»

Changement de présidence Science, Technology and Society STS-CH

Emilie Bovet

Prof. Dr Martina Merz (Lucerne) remet la présidence de STS-CH à Dr Emilie Bovet et Nicholas Stücklin de l'Université de Lausanne. Martina Merz a représenté STS-CH pendant 12 ans d'abord comme co-présidente ensemble

avec Priska Gisler, ensuite comme présidente de l'association. Nous remercions cordialement Martina Merz pour son engagement et pour le rôle directeur qu'elle a joué dans la création et la consolidation de STS-CH. Nous nous réjouissons qu'elle reste active au sein de l'association, et qu'elle continue à aider à aiguiller STS-CH en tant que membre du comité.

Emilie Bovet est titulaire d'un doctorat en sciences de la vie, et enseigne les études sociales des sciences à l'Université et à l'École Polytechnique de Lausanne. Ses recherches portent principalement sur l'histoire des liens entre la psychiatrie et les sciences du cerveau et, plus largement, sur l'impact des neurosciences dans le champ de la santé mentale.

Nicholas Stücklin

Nicholas Stücklin rédige une thèse sur les relations homme-animal dans les sciences du vivant, qui consiste en une biographie du campagnol des prairies (un rongeur nord-américain). Il a auparavant travaillé sur les politiques de compassion et les émotions comme outil de persuasion dans le don d'organes.

L'association STS-CH promeut et encourage l'étude sociale, historique et philosophique des sciences. Par cette même occasion, STS-CH a reçu une nouvelle adresse et nouveau site web.

STS-CH
c/o Nicholas Stücklin
Institut des sciences sociales
Bureau 5520/LABSO
Quartier UNIL-Mouline
Bâtiment Géopolis
CH-1015 Lausanne

<http://www.sagw.ch/sts-ch>

International

ALLEA | ALL European Academies

European Federation of Academies of
Sciences and Humanities

[Governance](#) [Activities](#) [Themes](#) [Restricted Area](#) [Publications](#) [Members](#) [Policy reports](#)

[Home](#) > [Activities](#) > [Working Group E-Humanities](#) >

Working Group E-Humanities

The E-Humanities Working Group is charged with identifying and raising awareness of the concerns of the Digital Humanities, and contributing to the Open Access agenda from a Social Sciences perspective, and building consensus for common standards and best practices for Humanities scholarship and digitisation.

The European Academies constitute a unique pan-European knowledge base that is non-partisan and long-term. The Academies therefore have an important contribution to make regarding sustained digital infrastructures and project-funded artefacts, the achievement of durable digital preservation, and the societal responsibility for preservation of our cultural heritage.

Humanities data can be rich and complex, non-standardised in format, without common metadata and ontologies, and can be subject to complex rights issues. Consensus regarding digitisation and metadata standards for common usage, that still respects the needs of different disciplines and data types, could enable open access to Humanities data and facilitate exchange and sharing between the wealth of archives, repositories and libraries across Europe.

Members

Permanent Working
Group Science and
Technology

Permanent Working
Group Intellectual
Property Rights

Working Group Science
Communication

Working Group Social
Sciences and
Humanities (SSH)

Working Group E-
Humanities

Expert Advisory Groups

Open by default

(ib) Zum zweiten Mal traf sich die E-Humanities Working Group der All European Academies (ALLEA)¹ in Dublin. Die 2012 gegründete Arbeitsgruppe E-Humanities des Verbunds der europäischen Wissenschaftsakademien (ALLEA) hat den Auftrag, Handlungsprioritäten im Bereich der Digital Humanities zu identifizieren, Empfehlungen zu formulieren und zur europäischen Open-Access- und Open-Data-Agenda aus der Perspektive der Geistes- und Sozialwissenschaften beizutragen. Ausserdem ist sie bestrebt, Standards und «best practices» für E-Humanities-Projekte in der Fachgemeinschaft bekannt zu machen.

Die Arbeitsgruppe E-Humanities der ALLEA hat ihre Arbeit im vergangenen November aufgenommen und an einem zweiten Treffen in Dublin (7./8. Mai 2013) erste Aktivitäten und Kooperationen festgelegt. Vertreten sind gegenwärtig die Akademien von Irland, Deutschland, Norwegen, Italien und der Schweiz, weitere werden möglicherweise noch folgen. Unter der Leitung der Vorsitzenden der Arbeitsgruppe, Sandra Collins, Direktorin des «Digital Repository of Ireland» der Royal Irish Academy, fanden bereits Gespräche mit dem European Commission Directorate General for Communications Networks, Content and Technology (DG Connect) statt. Es wurde vereinbart, dass die ALLEA Working Group eine Stellungnahmen zu zwei Empfehlungen der EU-Kommission über Zugang zu und Bewahrung von wissenschaftlichen Informationen sowie zu digitalen Infrastrukturen für Forschungsdaten im Zusammenhang mit Horizon 2020 abgibt.

Plattform mit «Flagship»-Projekten

Gast am Treffen in Dublin war Laurent Romary, Co-Direktor der europäischen Infrastrukturinitiative DARIAH. Er sprach sich für eine konsequente Open-

Access- und Open-Data-Strategie aus. Für Digital-Humanities-Projekte ist die freie Zugänglichkeit von Forschungsdaten eine Grundvoraussetzung. DARIAH selbst sieht sich als Informationsvermittlungsstelle, die vorbildliche Lösungsansätze für digitale Infrastrukturprojekte oder «best practices» in der Vermittlung und der Lehre europaweit bekannt macht. Die Akademien als wichtige Träger von Forschungsinfrastrukturen spielen hier eine bedeutende Rolle. DARIAH beabsichtigt denn auch, mit Hilfe der Akademien ein Verzeichnis von solchen exemplarischen «Flagship»-Projekten zusammenzutragen. Diese Plattform ist auch für die SAGW von grossem Interesse, verfolgt sie doch mit ihrem Daten- und Dienstleistungszentrum für geisteswissenschaftliche Forschungsdaten eine ähnliche Zielsetzung auf nationaler Ebene mit Anknüpfungspotenzial für internationale Initiativen. Gerade solche Informations- und Beratungsdienstleistungen sollen einen wichtigen Stellenwert innerhalb dieses in Abklärung begriffenen Zentrums einnehmen. Mitglieder der Arbeitsgruppe E-Humanities werden im November 2013 die Zusammenarbeit mit strategischen Partnern im Rahmen einer Konferenz in Berlin, veranstaltet von der ALLEA und dem European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI), fortsetzen.

Trend zum semantischen Web

Gerhard Lauer, der die Union der deutschen Akademien der Wissenschaften in der Arbeitsgruppe vertritt, konstatierte eine Verlagerung der Schwerpunkte in den Digital Humanities weg von Digitalisierungsstrategien hin zum Aufbau des semantischen Webs. Weltweit akzeptierter Standard hierfür bildet das Resource Description Framework (RDF), wonach digitale Ressourcen als Tripelbeziehungen (Verhältnis Subjekt zu Objekt, dessen Beziehung durch die dritte Information, dem Prädikat, definiert wird) beschrieben werden. Grundbedingung für das semantische Web ist die freie Zugänglichkeit der digitalen Ressourcen im Web.

¹ Siehe

<http://www.allea.org/Pages/ALL/19/231.bGFuZz1FTkc.html>

Heinz Gutscher im wissenschaftlichen Komitee von Future Earth

68

Deshalb plädiert die Fachgemeinschaft für eine Handhabung der Zugänglichkeit nach dem Muster «open by default – closed if necessary». Grundsätzlich sollen Daten öffentlich zugänglich sein; erst wenn eine Notwendigkeit besteht, soll die Zugänglichkeit eingeschränkt sein. Hauptzweck dieser möglichst uneingeschränkten Zugänglichkeit aus der Sicht der Forschung ist der Aufbau von spezifischen Korpora digitaler Ressourcen, beispielsweise von Textsammlungen, die dann mit digitalen Methoden erforscht werden können. Die Tagung der SAGW am 28./29. November 2013 zu den Digital Humanities in Bern wird sich unter anderem mit diesen Fragen auseinandersetzen.

Bericht zu den E-Humanities

Das Treffen endete mit dem Entwurf des Inhaltsverzeichnisses eines ersten Berichts der Arbeitsgruppe zu Aspekten der E-Humanities, der 2014 vorgelegt werden soll. Der Text geht von der Vorstellung aus, dass die Geistes- und Sozialwissenschaften genauso wie andere Wissenschaftsfelder auch mit den Herausforderungen des digitalen Wandels konfrontiert sind, dass sie jedoch ihnen angemessene Wege, wie damit umzugehen ist, beschreiten müssen.

Der Präsident der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften, Heinz Gutscher, wurde vom International Council for Science (ICSU) und vom International Social Science Council (ISSC) für die Jahre 2013–2015 als Mitglied des wissenschaftlichen Komitees von Future Earth gewählt, einer neuen, 10-jährigen internationalen Forschungsinitiative. Sie soll Wissen entwickeln zum Umgang mit den Risiken und Chancen aus den globalen Umweltveränderungen und zum Wandel hin zu globaler Nachhaltigkeit. Das mit 18 Forschenden aus allen Disziplinen und Weltregionen zusammengesetzte Komitee wird die wissenschaftliche Ausrichtung aller Future-Earth-Aktivitäten mitbestimmen.

Hinweis

Website von Future Earth:

<http://www.icsu.org/future-earth/who/future-earth-science-committee>

Publikationen Publications

Publikation der Akademien der Wissenschaften Schweiz

Akademien der Wissenschaften Schweiz
Académies suisses des sciences
Accademie svizzere delle scienze
Academias svizras da las ciencias
Swiss Academies of Arts and Sciences

Förderung der MINT-Kompetenzen
zur Stärkung des Bildungs-, Wirtschafts-
und Wissenschaftsstandorts Schweiz

**Akten der Veranstaltung in der Reihe «Zukunft Bildung Schweiz»
vom 23. und 24. Oktober 2012**

«Förderung der MINT-Kompetenzen zur Stärkung des Bildungs-, Wirtschafts- und Wissenschaftsstandorts Schweiz»

Akten der Veranstaltung in der Reihe «Zukunft Bildung Schweiz» vom 23. und 24. Oktober 2012, Eigenverlag, Bern 2013, 201 Seiten, ISBN 978-3-905870-37-4

Wie können die MINT-Kompetenzen zur Stärkung des Bildungs-, Wirtschafts- und Wissenschaftsstandorts Schweiz gefördert werden? Dies war das zentrale Thema der zweiten Tagung in der Reihe «Zukunft Bildung Schweiz», welche am 23./24. Oktober 2012 in Basel stattfand. Das Thema wurde aus politisch-gesellschaftlicher, volkswirtschaftlicher, kultureller und pädagogisch-didaktischer Sicht ausgeleuchtet. Es wurde danach gefragt, ob und wie die technische Entwicklung mit ihren Auswirkungen wahrgenommen und beurteilt wird. Zur Debatte stand insbesondere, wie Bildungsinstitutionen auf allen Stufen mit den neuen Anforderungen an Aus- und Weiterbildung umgehen, wo die Ursachen für den diagnostizierten MINT-Fachkräftemangel liegen und mit welchen Massnahmen den Problemen beizukommen ist. Der soeben veröffentlichte Tagungsband enthält die schriftlichen Beiträge der Referierenden sowie Ergebnisse aus einer Vielzahl von Gruppendiskussionen, die im Rahmen der partizipativ angelegten Veranstaltung in den Round Tables und den Flow Teams geführt wurden.

Mitgliedsgesellschaften und Unternehmen der SAGW Sociétés membres et entreprises de l'ASSH

A Schweizerische Gesellschaft für Afrikastudien (SGAS), Société suisse d'études africaines (SSEA), www.sagw.ch/africa | Schweizerische Gesellschaft für Agrarwirtschaft und Agrarsoziologie (SGA), Société Suisse d'économie et de sociologie rurale (SSE), www.sga-sse.ch | Schweizerische Vereinigung für Altertumswissenschaft (SVAW), Association suisse pour l'étude de l'Antiquité (ASEA), www.sagw.ch/svaw | Schweizerische Akademische Gesellschaft der Anglisten (SAUTE), Société suisse d'études anglaises (SAUTE), www.sagw.ch/saute | Schweizerische Amerikanisten-Gesellschaft (SAG), Société suisse des américanistes (SSA), www.ssa-sag.ch | Vereinigung der Freunde Antiker Kunst, Association suisse des amis de l'art antique, www.antikekunst.ch | Archäologie Schweiz, Archéologie Suisse, www.archaeologie-schweiz.ch | Schweizerische Asiengesellschaft (SAG), Société Suisse-Asie, www.sagw.ch/asiengesellschaft **B** Schweizerische Gesellschaft für Betriebswirtschaft (SGB), Société suisse de gestion d'entreprise, www.sagw.ch/sgb | Schweizerische Gesellschaft für Bildungsforschung (SGBF), Société suisse pour la recherche en éducation (SSRE), www.sgbf.ch | Schweizerische Gesellschaft für Biomedizinische Ethik (SGBE), Société suisse d'éthique biomédicale (SSEB), www.sagw.ch/sgbe | Schweizerischer Burgenverein, Association suisse pour châteaux et ruines, www.burgenverein.ch **C, D, E** Schweizerische Ethnologische Gesellschaft (SEG), Société suisse d'ethnologie (SSE), www.seg-sse.ch **F** Schweizerische Friedensstiftung, Fondation suisse pour la paix – swisspeace, www.swisspeace.ch **G** Schweizerische Gesellschaft für Geschichte (SGG), Société suisse d'histoire (SSH), www.sgg-ssh.ch | Schweizerische Gesellschaft für Gesetzgebung (SGG), Société suisse de législation (SSL), www.sgg-ssl.ch | Schweizerische Akademische Gesellschaft für Germanistik (SAGG), Société académique des germanistes suisses (SAGG), www.sagg.ch **H** Schweizerische Heraldische Gesellschaft (SHG), Société suisse d'héraldique (SHG), www.schweiz-heraldik.ch | Sociedad Suiza de Estudios Hispánicos (SSEH), www.sagw.ch/sseh | Vereinigung der Schweizerischen Hochschuldozierenden (VSH), Association Suisse des Enseignant·es d'Université (AEU), www.hsl.ethz.ch **I, J** Schweizerische Gesellschaft für Judaistische Forschung (SGJF), Société suisse d'études juives (SSEJ), www.sagw.ch/judaistik | Schweizerischer Juristenverein (SJV), Société suisse des juristes, www.juristentag.ch **K** Schweizerisches Institut für Kinder- und Jugendmedien (SIKJM), Institut suisse Jeunesse & Médias (SIKJM), www.sikjm.ch | Schweizerische Gesellschaft für Kommunikations- und Medienwissenschaft (SGKM), Société suisse des sciences de la communication et des mass media (SSCM), www.sgkm.ch | Nationale Informationsstelle für Kulturgüter-Erhaltung (NIKE), Centre national d'information pour la conservation des biens culturels (NIKE), www.nike-kultur.ch | Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte (GSK), Société d'histoire de l'art en Suisse (SHAS), www.gsk.ch | Vereinigung der

Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker in der Schweiz (VKKS), Association suisse des historiennes et historiens de l'art (ASHHA), www.vkks.ch | Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft (SIK), Institut suisse pour l'étude de l'art (ISEA), www.sik-isea.ch **L** Schweizerische Gesellschaft für allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft (SAGVL), Association suisse de littérature générale et comparée (ASLGC), www.sagw.ch/sgavl **M** Schweizerische Gesellschaft Mittlerer Osten und Islamische Kulturen (SGMOIK), Société suisse Moyen-Orient et Civilisation islamique (SSMOCI), www.sagw.ch/sgmoik | Verband der Museen der Schweiz (VMS)/International Council of Museums (ICOM), Association des musées suisses (AMS)/Conseil International des Musées (ICOM), www.museums.ch | Schweizerische Musikforschende Gesellschaft (SMG), Société suisse de musicologie (SSM), www.smg-ssm.ch **N** Schweizerische Gesellschaft für Nordamerika-Studien (SANAS), Association suisse des études nord-américaines (SANAS), www.sagw.ch/sanas | Schweizerische Numismatische Gesellschaft (SNG), Société suisse de numismatique, www.numisuisse.ch **O** Schweizerische Gesellschaft für orientalische Altertumswissenschaft, Société suisse pour l'étude du Proche-Orient ancien, www.sagw.ch/sgoa | Schweizerische Akademische Gesellschaft für Osteuropawissenschaften, Société Académique Suisses des Etudes de l'Europe de l'Est, www.sagw.ch/sags Stiftung Bibliothek Werner Oechslin, www.bibliothek-oeschlin.ch **P** Schweizerische Philosophische Gesellschaft (SPG), Société suisse de philosophie (SSP), www.sagw.ch/philosophie | Schweizerische Vereinigung für Politische Wissenschaft (SVPW), Association suisse de science politique (ASSP), www.sagw.ch/svpw | Schweizerische Gesellschaft für Psychologie (SGP), Société suisse de psychologie (SSP), www.ssp-sgp.ch **Q, R** Schweizerische Vereinigung für internationales Recht (SVIR), Société suisse de droit international (SSDI), www.sagw.ch/svir | Schweizerische Gesellschaft für Religionswissenschaft (SGR), Société suisse pour la science des religions (SSSR), www.sgr-sssr.ch | Societat Retorantscha (SRR), www.drg.ch | Collegium Romanicum, www.sagw.ch/collegium-romanicum **S** Swiss Association for the Studies of Science, Technology and Society (STS-CH), www.unige.sts.ch | Schweizerische Gesellschaft für Kulturtheorie und Semiotik (SGKS), Association Suisse de Sémiotique et de Théorie de la Culture (ASSC), www.sagw.ch/semiotik | Schweizerische Gesellschaft für Skandinavische Studien (SGSS), Société suisse d'études scandinaves (SGSS), www.sagw.ch/sgss | Schweizerische Vereinigung für Sozialpolitik (SVSP), Association Suisse de Politique Sociale, www.svsp.ch | Schweizerische Gesellschaft für Soziologie (SGS), Société suisse de sociologie (SSS), www.sgs-sss.ch | Schweizerische Sprachwissenschaftliche Gesellschaft (SSG), Société suisse de linguistique (SSL), www.sagw.ch/ssg | Schweizerische Gesellschaft für Statistik (SGS), Société Suisse de Statistique (SSS), www.stat.ch | Schweizerische Gesellschaft für Symbolforschung, Société suisse de recherches en symbolique, www.symbolforschung.ch **T** Schweizerische Gesellschaft für Theaterkultur (SGTK), Société suisse du théâtre (SST), www.mimos.ch | Schweizerische Theologische

Gesellschaft (SThG), Société suisse de théologie (SSTh), www.sagw.ch/sthg U Schweizerische Akademische Gesellschaft für Umweltforschung und Ökologie (SAGUF), Société académique suisse pour la recherche sur l'environnement et l'écologie (SAGUF), www.saguf.scnatweb.ch V Schweizerische Gesellschaft für Verwaltungswissenschaften (SGVW), Société suisse des sciences administratives (SSSA), www.sgvw.ch | Schweizerische Gesellschaft für Volkskunde (SGV), Société suisse des traditions populaires (SSTP), www.volkskunde.ch | Schweizerische Gesellschaft für Volkswirtschaft und Statistik (SGVS), Société suisse d'économie politique et de statistique (SSEPS), www.sgvs.ch W, X, Y, Z swissfuture – Schweizerische Vereinigung für Zukunftsforschung (SZF), swissfuture – Association suisse pour la recherche prospective (SZF), www.swissfuture.ch

Unternehmen

Entreprises

Diplomatische Dokumente der Schweiz (DDS), Documents diplomatiques suisses (DDS), www.dodis.ch | Inventar der Fundmünzen der Schweiz (IFS), Inventaire des trouvailles monétaires suisses (ITMS), www.fundmuenzen.ch | infoclio.ch, www.infoclio.ch | Historisches Lexikon der Schweiz (HLS), Dictionnaire historique de la Suisse (DHS), www.hls.ch | Jahrbuch für Schweizerische Politik, Année politique Suisse, www.anneepolitique.ch | Nationale Wörterbücher der Schweiz (NWB), Glossaires nationaux de la Suisse, www.sagw.ch/nwb

Generalsekretariat der SAGW

Generalsekretär

Dr. Markus Zürcher

Stv. Generalsekretär/Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Dr. Beat Immenhauser

Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen

Nadja Birbaumer, lic. ès lettres

Manuela Cimeli, Dr. des.

Marlene Iseli, Dr.

Martine Stoffel, lic. ès lettres

Personal/Finanzen

Annemarie Hofer

Christine Kohler

Öffentlichkeitsarbeit

Daniela Ambühl

Beatrice Kübli

Administration

Astrid Gürtler

Gabriela Indermühle

Delphine Quadri

Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften

Hirschengraben 11, Postfach, 3001 Bern

Tel. 031 313 14 40

Fax 031 313 14 50

www.sagw.ch

E-Mail: sagw@sagw.ch

E-Mail an die Mitarbeiter/-innen: vorname.nachname@sagw.ch

ISSN 1420-6560

3 | 2013

a⁺ Mitglied der
Akademien der Wissenschaften Schweiz